

KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA KOMPYUTER USLUBLARI VA FUNDAMENTAL FANLAR SHO‘BASI

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

Бак. Абдуллаев Д.Р., ст.преп. Лямин А.В.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время отмечается тенденция роста использования графитовых материалов в химическом машиностроении, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. Графитовые материалы оказались практически незаменимыми для изготовления элементов фрикционных и уплотнительных узлов благодаря своим уникальным свойствам: высокая химическая стойкость, работа в ограниченной смазке или без неё, работоспособность при высоких температурах (до 500⁰С в кислородсодержащих средах и до 2500⁰С в защитных средах и вакууме), способность выдерживать значительные термомеханические нагрузки, низкий коэффициент термического расширения (стабильность геометрических размеров в широком диапазоне температур), хорошей теплопроводностью.

В общем машиностроении широко применяются графитовые подшипники, опоры для высокоскоростных валов, торцевые и осевые уплотнения и т.д. Также из графита и композиций на основе графита изготавливают лопатки вакуумных и перекачивающих насосов, поршневые кольца и другие подобные детали [1].

В машинах и аппаратах химических производств используется большое количество узлов и деталей, подвергающихся трению и, как следствие этого, износу в процессе эксплуатации. Многообразие видов узлов трения усугубляется широким диапазоном условий работы таких узлов, различающихся по скоростям скольжения, нагрузкам, температурам и средам, контактирующим с трущимися деталями. В связи с этим необходимо отметить, что не может быть универсального материала, обладающей высокой износостойкостью при всех возможных условиях эксплуатации. Всё указанное осложняет грамотный выбор материалов, обеспечивающих высокую работоспособность узлов трения и оборудования в целом [2].

Износостойкость материалов при трении определяется рядом факторов: видом взаимодействия поверхностей при трении, нагрузкой в паре трения, температурой на поверхности, условиями смазки и охлаждения.

В связи с тем, что чистый углерод довольно неустойчив к механическим повреждениям, рациональнее всего применять в узлах трения химического машиностроения не сам углерод, а композиционные полимерные материалы на его основе. Композиционные прессовочные материалы с полимерными связующими представляют собой материалы, получаемые прессованием или пресс-литьём смеси углеродных наполнителей (нефтяной кокс, порошок нефтяных обожжённых электродов, графит и др.) с полимерными смолами [3,4].

К прессовочным полимерным материалам на основе графита с фенолформальдегидной смолой относятся графитопласты (антегмиты) марок АТМ-1, АТМ-1Г, АТМ-К (ТУ 48-20-13–72), которые из-за низких антифрикционных свойств не нашли применение в узлах трения химического оборудования.

Основные физико-механические свойства композиционных полимерных материалов представлены в табл.1. Плотность композиционных прессовочных полимерных материалов служит показателем их механических свойств и износостойкости и является критерием качества изделий. Снижение плотности на 0,05-0,1 г/см³ резко снижает механические свойства материалов. Прочность при сжатии падает с ростом температуры от 20 до 200⁰С у АФ-3Т, АМС-3 и АМС-1 соответственно в 2, 3 и 4 раза. Ударная вязкость у этих материалов низкая, что не позволяет применять их при ударных и вибрационных нагрузках, кроме АФ-3ТС, наполненного стекловолокном. Коэффициент линейного расширения полимерных материалов на основе углерода практически постоянен во всём диапазоне рабочих

температур, причём у АФ-3Т близок к его значению для бронз и нержавеющей сталей. Теплопроводность с ростом температуры изменяется незначительно (рис.1).

Таблица 1

Физико-механические свойства композиционных материалов с полимерными связующими

Свойства	Марка			
	АМС-1	АФ-3	АФ-3Т	НИГРАН-В
Плотность, г/см ³	1,74...1,76	1,78...1,80	1,73...1,80	1,80...1,85
Прочность при сжатии, кгс/см ² : - при 20 ⁰ С - при 200 ⁰ С	1600...1800 300...400	600...1100 260...320	900...1500 более 600	1300...1600 –
Прочность при изгибе, кгс/см ²	500...700	250...350	600...800	500...600
Модуль упругости, кгс/см ²	–	–	–	(0,8...0,9)·10 ⁵
Твёрдость по Бринеллю	40	35	48...54	90
Ударная вязкость, кгс·см/см ²	2...3,5	1,5...2,5	2...3 (до 5,5 для АФ-3ТС)	16
Коэффициент линейного теплового расширения, ×10 ⁻⁶ °С ⁻¹	40...42	65...78	17...19	4...5
Коэффициент теплопроводности, ккал/(м·ч·°С)	3...5	10...15	2...3	18...20
Допустимая рабочая температура, °С	от -60 до +200	от -200 до +200	от -60 до +250	300

Рис.1. Теплопроводность углеродных прессовочных материалов в зависимости от температуры.

Литература

1. <http://carbon.com.ua/produkcija/vtulki/> (Графитовые и углеродные втулки, кольца, вкладыши для подшипников трения, торцевые и осевые уплотнения, опоры валов, лопатки насосов, фильеры). Дата обращения: 01.05.2017.
2. Износостойкие материалы в химическом машиностроении. Справочник. Под ред. д-ра техн. наук Ю.М. Виноградова. Л.: Машиностроение, 1977. – 256 с. ил.
3. Мармер Э.Н. Углеграфитовые материалы. Справочник. М.: Металлургия, 1973.135 с. Фельдман Д.И., Штейнберг Л.А. Антифрикционный пресс-материал АФ-3Т. – Пластические массы, 1973, №1, с. 32-33.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТИ

маг. Абдуллаева А.О., ¹доц. Абдуллаева С.Ш.
¹Ташкентский химико-технологический институт
Ташкентский государственный технический университет

Как известно, нефть является многокомпонентной смесью углеводорода и гетероатомных соединений. Привычными способами перегонки невозможно разделить нефть на отдельные соединения, поэтому её разделяют на индивидуальные компоненты, называемые фракциями или дистиллятами. В качестве примера дистиллятов можно привести неочищенный бензин, масло, керосин. Для данного процесса на нефтеперерабатывающих заводах существуют установки первичной переработки нефти.

На современном этапе развития нефтеперерабатывающей промышленности имеется огромная диверсификация новейших проектов и оптимизаций технологии и оборудования, но ни один нефтеперерабатывающий завод не может обойтись без установки переработки нефти и газа. Одним из наиболее результативных и распространенных способов первичной переработки является ректификация, аппарат для проведения данного процесса называется ректификационной колонной.

Сущностью первичной переработки нефти является поступление нефти в ректификационные колонны на атмосферную перегонку, где она разделяется на фракции (дистилляты), но в ограниченном интервале температур, то есть максимум до 350°C. Данный случай объясняется тем, что при последующем повышении температуры начинается разрушение отдельных соединений нефти, но в текущем этапе переработки неприемлемо.

Все дистилляты делятся на следующие группы:

- **Легкие.** К ним относятся петролейная (петролейный и нефтяной эфиры) и бензиновая дистилляты, температура выкипания которых не превышает 140°C. Петролейная
- **Средние.** В эту группу входят керосиновая, дизельная и лигроиновая (нафта) дистилляты, находящиеся в пределах выкипания от 140 до 350°C;
- **Тяжелые** иначе называются масляными. К тяжелым относятся газойлевые дистилляты, а также гудрон (вакуумный остаток) и мазут, с температурой выкипания превышающим 350°C.

На рис.1. поэтапно показаны фракции, зависящие от температуры выкипания, в процессе разделения нефти с помощью атмосферной перегонки.

Кроме того, все фракции, выкипающие до 300°C, получили название «светлых дистиллятов», а «тёмными» (мазут) называют фракции, у которых температура выкипания достигает от 350°C свыше 500°C.

Дистиллят, то есть легкая фракция, на каждом этапе разделения нефти служит конечным продуктом. Для получения товарного нефтепродукта тяжелые фракции подвергаются последующей, то есть

Рис.1. Схема разделения нефти на фракции в процессе атмосферной перегонки

вторичной переработке. К вторичным процессам нефтепереработки относятся: каталитический крекинг, гидроочистка, алкилирование и т.д.

Мазут представляет собой остаток атмосферной перегонки нефти, из которого были выделены дистиллятные фракции. При разделении мазута на фракции используют вакуумную дистилляцию, исключая разрушение некоторых молекул. Но в то же время необходимо учесть температурные пределы данного процесса. При вакуумной дистилляции температура кипения доходит до 500-600°C. Последующее нагревание, учитывая понижение давления, является причиной расщепления молекул. Не выкипающий при таких пределах температур продукт, обладающий высоковязкими свойствами, называемый гудроном, является результатом (остатком) вакуумной перегонки.

Следует принять к сведению, что первичная переработка нефти включает в себя два важных процесса, то есть атмосферную перегонку и вакуумную дистилляцию.

Объединившие вышеприведенные процессы в одну установку, получается название АВТ, то есть атмосферно-вакуумная трубчатка.

При составлении технического паспорта новой нефти, её фракционный состав определяют с помощью перегонных аппаратов, оснащенных ректификационными колоннами. Данный алгоритм допускает значительное улучшение точности погоноразделения и создать кривую истинной температуры кипения.

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: легкие, средние и тяжелые дистилляты составляют продукты прямой перегонки. Они отличаются температурой выкипания, свойствами и областью применения. Сырьем для вторичной переработки являются тяжелые и легкие фракции, позволяющие получить товарный продукт.

Литература

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов БА Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и газа. - М.: Издательство Московского университета. - 2004.
2. Карцев А.А. Основы геохимии нефти и газа. М.: Недра, 1978.
3. Химия горючих ископаемых: Учебник / Е.В.Соболева ,
4. <https://petrodigest.ru/info/refining/primary>
5. <http://www.oilngases.ru/neft/istoriya-nefti.html>

ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA ASOSLARI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYANING O'RNI

bak. Vohidov Q., acc. Kayumova M.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Mamlakatimiz mustaqilligining birinchi yillaridanoq hukumatimiz rahbariyati tomonidan ishlab chiqarishning barcha sohalarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirishga katta ahamiyat berildi. Joylarda hududiy ishlab chiqarishni rivojlantirish, sanoat korxonalarini qurish, ishlab chiqarishga jalb etiladigan kadrlar salohiyatini har tomonlama oshirish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida bugungi kunda ishlab chiqarish quvvatining ortib borayotgani, jahon moliyaviy- iqtisodiy o'sish sur'atlarining izchil borayotganligi bilan ham izohlash mumkin.

Oliy ta'limning kredit-modul tizimiga o'tkazishdan maqsad, talabalarni o'qitishda, ta'lim va tarbiya jarayonini olib borishda, mustaqil fikrlaydigan, qarorlar qabul qilishga qodir, har tomonlama rivojlangan, barkamol shaxsni shakllantirishga ahamiyat berilgan. Albatta, ushbu qo'yilgan talablar oliy o'quv yurtlarida ta'lim-tarbiya jarayonini yuqori darajaga ko'tarish, o'qitishni yangi metodlar asosida amalga oshirish, talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularda mehnat ko'nikmalarini shakllantirish, kasbga bo'lgan qiziqishini takomillashtirish, talabalarning kasbiy madaniyatini shakllantirish va bilim darajasini oshirish kabi vazifalarning sifatli darajada bajarishini taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda.

Yetuk texnolog kadrlar tayyorlashda, bo'lajak kasbining poydevor fanlaridan biri bu "Elektrotexnika va elektronika asoslari" fanidir. Bu fanni o'qitilishida xam pedagogik texnologiyalardan foydalanilganda juda yaxshi samara beradi. Masalan "Uch fazali elektr zanjirlari" mavzusini talabalarga tushuntirish jarayonida, talaba va o'qituvchi o'rtasida ko'plab qiyinchiliklar vujudga keladi. Sababi mavzu qiyin, formulalar va sxemalar murakkab. Shu sababli o'qituvchi talabalarga hayotiy misollar bilan tushuntirib, talabada oz bo'lsada qiziqish va bilim xosil qilishi kerak.

Buning uchun, birinchi navbatda talabaning o'quv jarayonini faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik uslublar ishlab chiqish va texnik vositalar yordamida tushuntiriladi. Interaktiv uslubdagi mashg'ulotda talaba berilayotgan ma'lumotlarni tinglashi, o'qishi, ko'rishi, yozib borishi, mavzu bo'yicha savollar berishi, o'z fikrini erkin bayon etishi, amaliy topshiriqlarni bajarishi va o'zining hayotiy tajribasi bilan bog'lab, mavzu bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar hosil qilishi lozim.

"FSMU" texnologiyasi. Ushbu texnologiya tinglovchilarni o'z fikrlarini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikriga boshqalarni ishontirishga, ochiq-oshkora bahslashishga, egallagan bilimlarni tahlil qilishi, ularni qay darajada egallaganligini baholashga hamda tinglovchilarni bahslashish madaniyatiga o'rgatadi. Ushbu texnologiya tinglovchilarga qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarini bayon etish tartibida amalga oshiriladi:

F – fikringizni bayon eting.

S – fikringiz bayoniga sabab ko'rsating.

M – ko'rsatilgan sababni tushuntiruvchi misol keltiring.

U – fikringizni umumlashtiring.

FSMU texnologiyasida mavzu bo'yicha savol qo'yiladi.

Namuna: Uch fazali tok afzalliklari haqida ma'lumot bering

<p>Fikringizni bayon eting</p>	<p>Uch fazali tok 1891 yilda rus injineri Dolivo Dobrovolskiy asos solgan va birinchi bo'lib uch fazali tokdan amalda foydalanishgan. Uch fazali tok deb chastotalari va amplitudalari bir hil, fazalari bo'yicha o'zaro 120 gradus burchakga siljigan uchta o'zgaruvchan tok sistemasiga aytiladi.</p>
<p>Fikringizni bayoniga sabab ko'rsating</p>	<p>Uch fazali tok ishlab chiqaruvchi generator qo'zg'almas stator va uning ichida aylanuvchi rotordan iborat. Stator uchta faza chulg'amlari o'zaro 120° burchak ostida joylashgan bo'ladi. Aylanuvchi rotorning magnit maydoni stator chulg'amlarini kesib o'tganda har bir chulg'amning uchlarida o'zgaruvchan e.Yu.K hosil bo'ladi</p>
<p>Ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring</p>	<p>Chulg'amlar bir-biriga nisbatan 120 gradus burchak ostida joylashganligi uchun bu chulg'amlardagi sinusoidal e.Yu.K. lar ham vaqt bo'yicha bir-biriga nisbatan davrning uchdan biriga siljigan bo'ladi. Fazalarni A, V, S deb belgilasak xosil bo'lgan e.Yu.K larning analitik ifodasi :</p> $Y_{eA} = Y_{em} \sin \omega t,$ $Y_{eV} = Y_{em} \sin (\omega t + 120)$ $Y_{eS} = Y_{em} \sin (\omega t + 240)$ <p>Ushbu kuchlanishlarni uchlari bir nuqtaga birlashgan uchta o'zaro 120 gradus burchak ostida joylashgan</p>
<p>Fikringizni umumlashtiring</p>	<p>Bir fazali o'zgaruvchan tokdan foydalanishning ham imkoniyatlari cheklangan va qator kamchiliklarga ega, masalan bir fazali tokni iste'molchilarga uzatishda liniyalarni qurish uchun sarflanadigan metal sarfi ko'p, bundan tashqari bir fazali o'zgaruvchan tokda aylanuvchi magnit maydoni hosil qilib bo'lmaydi. Uch fazali tokdan foydalansak bu kamchiliklar barham topadi.</p>

Ushbu texnologiyalarga asoslanib o'qitilganda talaba olgan bilimlarini tizimlashtirib, bo'shliqlarini to'ldirib oladi. Hozirgi kredit modul tizimida talaba mustaqil o'qib o'rganishlari uchun oldindan berilgan topshiriq, mavzularni o'qituvchi kam vaqt oraliqlarida talaba mavzularni o'zlashtirganligini pedagogik texnologiyalar qo'llab tekshirib olishlari mumkin bo'ladi

Bu metodlar qo'llanilganda - talaba o'zida oldin mujassamlashgan tajribadan foydalangan holda, o'quv jarayonida faol ishtirok etadi, mashg'ulot davomida shaxsiy rol o'ynab, yangi tajribalar orttiradi, olgan tajribalari asosida darsni tahlil qilib, o'ziga kerakli muhim materiallarni oladi hamda o'zining kundalik faoliyati bilan bog'laydi.

Demak, pedagogik texnologiyalarni rivoji kadrlar tayyorlash sifatiga, kadrlar sifati esa ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashuviga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, pedagogik va ishlab chiqarish texnologiyalari bir-biri bilan o'zviy bog'liq holda, axborot texnologiyalari rivoji asosida takomillashib borishi, shuningdek axborotlar makoni ta'lim va ishlab chiqarish ma'lumotlari bilan boyitilib borilishi zarurdir.

Adabiyotlar

1. Размухаммедов Д.Д., Каюмова М.Р. Современные технологии internet и moodle и их использование в методике преподавания предмета электротехники // Ж. Интернаука. Москва 2020 (12).

2. Usmonov B.SH., Xabibullayev R.A. Oliy O'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit modul tizimida tashkil qilish. Toshkent 2020.

СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННЫХ И АНТИФРИКЦИОННО-ИЗНОСОСТОЙКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

маг.Жабборова М., бак.Ахмаджонов О., доц. Тухташева М.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

При разработке композиционных материалов наиболее важным является выбор материала и наполнителей. Этот выбор проводится с учетом целевого назначения материала: для антифрикционного материала - это низкий коэффициент трения с хлопком-сырцом в различных условиях эксплуатации; для износостойкого – минимальное изнашивание, а для антифрикционно-износостойкого композиционного полимерного материала - необходимы низкий коэффициент трения и низкая изнашиваемость материала при трении с хлопком-сырцом [1-3].

Трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет сложную природу. На механизм взаимодействия этих тел при трении влияют как молекулярные, так и механические процесс. Специфика контактирующих тел обуславливается возникновением электростатических сил. Исходя из этого, установлено, что трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет молекулярно-механо-электрическую природу. Эти результаты позволяют направленно изменять и регулировать свойства материалов, обеспечивая их соответствие требованиям, предъявляемым к композиционным полимерным материалам, работающим при взаимодействии с хлопком-сырцом [2].

Таким образом, для создания композиционных материалов антифрикционного назначения необходимо стремиться к повышению прочности материала, снижению температуры и уменьшению величины заряда статического электричества в зоне трения. А при разработке композиционного материала антифрикционно-износостойкого (АИ) назначения необходимо учесть требования минимальных значений коэффициента трения и интенсивности изнашивания. Эти задачи могут быть решены введением различного рода наполнителей, в том числе и системы гибридных наполнителей.

При разработке композиционных материалов в качестве наполнителей были использованы графит, сажа, каолин, тальк, стекловолокно, волластонит и хлопковый линт. Однако каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. Экспериментальными исследованиями установлено, что стекловолокно, волластонит и хлопковый линт увеличивают коэффициент трения и снижают интенсивность изнашивания. Графит, сажа, каолин и тальк снижают коэффициент трения, но увеличивают изнашиваемость композиционных материалов, а также улучшают тепло- и электропроводность и, тем самым, снижают температуру и величину заряда статического электричества, возникающих в зоне трения контактирующих пар. Причем, эффективность этих наполнителей, особенно волокнистых, значительно проявляется при меньшем их содержании, то есть при меньшем содержании стекловолокна значительно снижается интенсивность изнашивания, а при дальнейшем увеличении их содержания интенсивность изнашивания композиционных полимерных материалов сравнительно мало снижается, но коэффициент трения резко повышается. Наиболее эффективное снижение коэффициента трения композиционных материалов с хлопком-сырцом наблюдается при введении сажи и графита.

Литература

1. Негматов С.С. Основы процессов контактного взаимодействия композиционных полимерных материалов с волокнистой массой. –Ташкент: Фан, 1984. -296 с.
 2. Абед Н.С., Негматов С.С., Гулямов Г., Тухташева М.Н. Композиционные антифрикционно-износостойкие материалы и технология их получения. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2017. -200 с.
- Абед-Негматова Н.С. Особенности контактного взаимодействия композиционных полимерных материалов с хлопком-сырцом в процессе трения // Т.: Проблемы механики. - Ташкент, 2012. - №3. -С.39-45.

БОЛҒАЛИ ЯНЧИШ МАШИНАСИ ЖАРАЁНИНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛИ

маг.Йўлдашев А., докт-т Ақобирова Л., проф. Артиков А.
Тошкент кимё-технология институти

Кимё ва озиқ-овқат саноати бугунги кунда янги техника ва технологиялар асосида тез ривожланаётган соҳа ҳисобланади. Замонавий технологик линиялар ва жиҳозлар билан таъминланган корхоналарда ишлаб чиқарилаётган сифатли маҳсулот турлари, аҳолининг кундалик талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тобора кўпайиб бормоқда. Майдалаш кон-металлургия, кимё, озиқ-овқат, қурилиш ва саноатнинг бошқа тармоқларида кенг қўлланилади.

Компьютер модели– математик ифодалар ва алгоритмлари ёрдамида оригинални компьютерда ифодалайди. Система, жараён кириш параметрларини киритилганда, кириш ва чиқиш параметрларини ўзaro боғлиқларини ҳисоблаб топилади. Кўп поғонали ёндошиш компьютер моделини тузишда сезиларли самарага эга.

Майдалаш бу қаттиқ жисм бўлақларини керакли ўлчамларга келтириш, парчалош ва юзасини оширишдир. Майдалаш жараёни қаттиқ жисмнинг майда заррачалар (атом ва молекулалар) ўзарo тортишиш кучларини енгадиган ташқи кучлар таъсирида ўтади. Майдалаш натижасида ишлов берилаётган жисм юзаси сезиларли даражада кўпаяди, кўп жараёнлар, шу жумладан эришиш, қувдириш каби катга юза талаб қиладиган жараёнлар тезлиги ортади.

Болғали янчиш машинасининг асосий ишчи органи пластинка шаклидаги пўлат болғачалардан, зихрли плитадан, элаклардан иборат бўлади.

Болғачалар зарбаси остида материал машина корпусига қопланган урилиб, элакка ишқаланиши туфайли майдаланади.

Узлуксиз майдалаш жараёнини моделлаштириш учун кўп ячейкали квазиаппарат моделидан фойдаланилади. Ҳар бир квазиаппаратнинг ячейкасидаги оқимлар структураси идеал аралаштириш деб қабул қилинади. Танланган квазиаппаратдаги жараён учун қуйидаги тенглама тузилган,

$$\frac{dc_q}{d\tau} = \frac{1}{m_q} (G_{q-1} \cdot C_{q-1} - G_q \cdot C_q - kV(1 - C_q)) \quad (1)$$

$$K = f(W_1 \cdot P_1 \cdot \delta_1 \cdot \dots);$$

$$V = \frac{m_2}{P}; m_2 = V \cdot p$$

Бу ерда, G_0 –тегирмонга келаётган хом ашё сарфи; C_0 – тегирмонга келаётган маҳсулот концентрацияси; G_1 – тегирмондан чиқаётган маҳсулот сарфи; C_1 – тегирмондан чиқаётган маҳсулот концентрацияси; k – тегирмонга таълуқли (особенности) бўлган коэффициент.

«МАТЛАБ» дастуридан фойдаланиб узлуксиз майдалаш жараёнининг компьютер модели математик модели тузилган

Унда моделни ечиш йўли билан берилган концентрацияли майдаланган сочилувчан материал олиш учун керак бўладиган зоналар сонини аниқлашимиз мумкин.

1-расм. Болғали майдалаш жараёнини компьютер моделининг ўтиш характеристикаси.

ХУЛОСА

Моделни қуриш усули ва майдалагичларда жараёнлар моделларини бирлаштириш асосида майдалаш жараёнини бошқариш кўрсатилган. Компютер моделида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, очик контурли оптимал бошқарувнинг квази-аппаратида майдаланган маҳсулот концентрацияси дастлабки нол қийматдан барқарор ҳолатнинг тахминий қийматиғача ортади. Микропроцессорга киритилган майдалаш жараёнининг компютер модели ва майдалаш жараёнини ҳисоблаш дастури бизга маҳсулотни майдалаш иншоотини бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини таклиф қилиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии М.: Химия, 1985. 448с.
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., Машарипова З.А., Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Бухара: Дурдона 2020. 185с.
3. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Ташкент:Ворис нашриёти - 2012. 160 с.

SIMMETRIK VA KOSOSIMMETRIK TENGLAMALAR ECHIMI

litseyi o'quvchisi Komiljonov H., o'q. Babayev M.M.
O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati "Temurbeklar maktabi" harbiy-
akademik litseyi

n –darajali

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglamaga **simmetrik** tenglama deyiladi, agar $a_k = a_{n-k}$ $k=0,1,\dots,n$ bo'lsa. Agar $n=2l$ bo'lsa, unda (1) tenglamaning ikki tomonini x^l ga bo'lib, quyidagi

$$a_0x^l + a_1x^{l-1} + \dots + a_{n-1}\frac{1}{x^{l-1}} + a_n\frac{1}{x^l} = 0$$

tenglamani hosil qilamiz. Hosil qilingan tenglamaga $z = x + \frac{1}{x}$ belgilashni kiritamiz, shundan keyin tenglama soddaroq ko'rinishga keladi. Agar (1) tenglamada $n = 2l + 1$ bo'lsa, unda bevosita tekshirib, $x=-1$ yechim ekanini ko'rishimiz mumkin. Keyin (1) tenglamani $(x+1)$ ga bo'lib, uni simmetrik ko'rinishga keltiramiz.

Agar (1) tenglama koeffitsentlari orasida $a_k=(-1)^k a_{n-k}$ munosabat o'rinli bo'lsa, uni kososimmetrik tenglama deyiladi. Agar **kososimmetrik** tenglamada $n=2l$ bo'lsa, $z = x - \frac{1}{x}$, o'zgartirish kiritib tenglamani soddaroq ko'rinishga olib kelinadi. Agar $n=2l+1$ bo'lsa, unda $x=1$ yechim ekanligini bevosita topib, tenglamani $(x-1)$ ga bo'lib, uni juft daraja ko'rinishga keltirish mumkin.

1-m i s o l. Tenglamani yeching.

$$x^7+2x^6-5x^5-13x^4-13x^3-5x^2+2x+1=0 \quad (2)$$

Y e c h i m.(2) tenglama simmetrik tenglamadir. $n=7$ va $x=-1$ uning yechim ekanligini bevosita aniqlashimiz mumkin. (2) tenglamani $x=-1$ yechim bo'lgani uchun quyidagicha yozib olishimiz mumkin:

$$(x+1)(x^6+x^5-6x^4-7x^3-6x^2+x+1)=0$$

Oxirgi tenglamaning o'ng tarafidagi ikkinchi qavsdagi ifodadani nolga tenglab uning qolgan ildizlarini topamiz. Bu tenglama juft darajali simmetrik tenglama, uni yuqoridagi usuldan foydalanib yechamiz: tenglamaning ikki tomonini x^3 ga bo'lib,

$$(x^3+\frac{1}{x^3})+(x^2+\frac{1}{x^2})-6(x+\frac{1}{x})-7=0 \quad (3)$$

ni hosil qilamiz va $z=x+\frac{1}{x}$ belgilashni kiritib quyidagilarni hisoblaymiz:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = z^2 - 2, \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = z^3 - 3z,$$

Hosil qilingan ifodalarni (3) tenglamaga qo'yib, $z^3 + z^2 - 9z - 9 = 0$, tenglamani hosil qilamiz.

$$(z+1)(z^2-9)=0.$$

Tenglamadan $z=-1$, $z=3$ va $z=-3$ yechimlarga ega bo'lamiz. Bu esa navbatdagi uchta tenglamani yechishga olib keladi.

$$z=x+\frac{1}{x} = -1, \quad z = x + \frac{1}{x} = 3, \quad z = x + \frac{1}{x} = -3$$

Bular esa o'z navbatida,

$$x^2+x+1=0, \quad x^2-3x+1=0, \quad x^2+3x+1=0.$$

kvadrat tenglamalarni yechishga olib keladi. Birinchi tenglama haqiqiy sonlarda yechimga ega emas, $x=-1$ yechimligini hisobga olib, ikkinchi va uchinchi tenglamalarni yechib, tenglama yechimlarini yozamiz:

$$x_1=-1, \quad x_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}, \quad x_3 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \quad x_4 = \frac{-3+\sqrt{5}}{2},$$

2-m i s o l. Tenglamani yeching.

$$15x^5+34x^4+15x^3-15x^2-34x-15=0. \quad (4)$$

Y e c h i m. (4) tenglama kososimmetrik tenglamadir, bunda ham bevosita tekshirish usuli bilan $x=1$ yechim ekanligini aniqlaymiz. (4) tenglamani $(x-1)(15x^4+49x^3+64x^2-49x+15)=0$ ko'rinishda yozib olamiz. Oxirgi tenglamadagi ikkinchi qavs ichidagi ifoda juft darajali kososimmetrik ifodadir, uni nolga tenglab, tenglama qilib yechib olamiz. Uning ikki tarafini x^2 ga bo'lamiz va quyidagi belgilashlarni kiritib:

$$x - \frac{1}{x} = z, \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = z^2 + 2z \quad (5)$$

$$15\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 49\left(x - \frac{1}{x}\right) + 64 = 0 \quad (6)$$

(6) tenglamani (5) tengliklardan foydalanib,

$$15(z^2 + 2z) + 49z + 64 = 0 \quad (7)$$

ko'rinishda yozib olamiz. Bu tenglamani yechib, $z = -1$, $z = -\frac{64}{15}$ larni topib olamiz. Bu qiymatlarni (5) belgilashga olib borib $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, $x_{3,4} = \frac{-32 \pm \sqrt{1249}}{30}$ yechimlarni topamiz.

Umimiy javobni yozamiz:

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, \quad x_{3,4} = \frac{-32 \pm \sqrt{1249}}{30}, \quad x_5 = 1.$$

ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИГА АЙЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИНГ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Маг. Комилов Т.Қ., к. ўқ. Бозоров И.Т.
Тошкент кимё-технология институти

Бугунги кунда амалиётга жадал кириб келаётган муқобил энергия манбалари, бу қуёш энергетикасидир. Бу тур энергия манбалари ер юзининг деярли барча минтақаларида ривожланиб бормоқда. Жаҳон миқёсида олиб қаралганда, муқобил энергетиканинг умумий электр энергия ишлаб чиқаришдаги ҳиссаси ҳали сезиларли даражага етмаган бўлса ҳам, бу соҳа жуда тез ривожланиб бормоқда. Алоҳида олинган давлатларнинг электр энергетикаси тизимларида эса муқобил энергетиканинг улуши 15-20 % га етиб борди. Қуёш нури таъсирида p ва n қатламларда тешик ва электронларнинг концентрацияси ортади, натижада юқори ва пастки металл контактлар орасида потенциаллар фарқи юзага келади. Агар бу металл контактларни R истеъмолчи орқали бирлаштирсак, истеъмолчидан маълум ток оқиб ўтади. Амалда кенг тарқалган кремнийли қуёш панелларининг битта ячейкасида 0,4-0,5 В орасида кучланиш ҳосил бўлади. Бир қанча ячейкаларни ўзаро бирлаштириб ҳосил қилинган панел модул деб юритилади. Ячейкаларни кетма-кет, параллел, ёки аралаш усулларда улаб турлича кучланиш ва қувватларни ҳосил қилувчи модуллар йиғиш мумкин. Ўлчамлари 10x10 см бўлган ячейка панелнинг турига қараб 1,2 Вт дан 1,75 Вт гача электр қуввати бериши мумкин. Демак 1 м^2 юзадан 120-175 Вт қувват олиш мумкин. Қуёш панелларининг афзалликлари шундаки, уларнинг ф.и.к. ўнлаб йиллар давомида ўзгармай туриши мумкин, ишлаш жараёнида шовқин ва чиқиндилар ҳосил қилмайди. Айрим қатта ф.и.к. га эга панелларда зарарли кимёвий моддалар ишлатилишини ҳисобга олинмаса, кенг истеъмолдаги панеллар асосан экологик тоза ҳисобланади. Уларни исталган жойга, томга, ҳовлига, кўчаларга ва ҳатто вақтинчалик масканларга ҳам осон ва ортиқча харажатларсиз ўрнатиш, керак бўлса йиғиштириб олиб бошқа жойга кўчириш мумкин. Бугунги кунда фотогальваник панелларнинг фойдали иш коэффициентлари 20% дан 45 % гача эканлигини ҳисобга олсак, 1 м^2 юзадан камида 200 Вт электр қуввати ҳосил қилиш мумкин. Ана энди ўзингиз ўйлаб кўринг, агар уйингизни томи 50 м^2 бўлса демак сизда энг камида $50 \cdot 200 = 10000$ Вт электр энергиясига эга бўлиш имконингиз бор. Фақатгина бу электр энергиясини ишлаб чиқаришда унинг иқтисодий самарадорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Қуёшнинг нурланиш қуввати $3,8 \times 10^{20}$ МВт, Ерга бу қувватнинг икки миллиарддан бир улуши етиб келади, бу тахминан $1,9 \times 10^{11}$ МВт бўлади. Бошқача қилиб айтганда Ер юзининг ҳар бир квадрат метрига 1000 Вт қуёшнинг нурланиш қуввати мос келади. Албатта, бу жуда катта энергия, муҳандислик тизимларининг вазифаси ана шу энергиядан фойдаланишдир. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ТКТИ “Физика ва электротехника” кафедрасида қуёш панелиниг характеристикаларини тадқиқ этиш қурилмаси йиғилди. Қурилманинг электр схемаси ва умумий кўриниши 1-расмларда келтирилган. У қуйидаги қисмлардан иборат:

1. Қуёш панели.
2. Волтметр.
3. Лампочка (кам қувватли.)
4. Амперметр.
5. Уларни улаш учун ўтказгичлар.

Тажрибани бажариш тартиби:

Тажриба ишида қуёш панели ёрдамида лампани ёндириши мумкин, ёки кундузги ёруғлик етарли бўлса қуёш нурида ишлаши ҳам мумкин. Панел чиқишларини кутбларни сақлаган ҳолда милливольтметрга уланг. Панелни қуёш нурига, ёки лампа ёруғлигига турли масофаларда ва бурчак остида тушириб панелнинг чиқиш кучланиши ўзгаришларини кузатамиз.

1-расм. Электр занжир схемаси

Электр занжир кўриниши

Изох: тажриба учун берилган қуёш панелининг юзаси ва самарадорлиги кам бўлгани учун кам қувват хосил бўлади.

Фотогальваник жараён асосида ишловчи қуёш панелларининг ишлаш принципини ўрганиш ва унинг ишлашини амалда кўриш. Фотоэффekt жараёнининг назарий қонунларини ўрганиш.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қуёш энергиясини электр энергиясига айлантириш тўғрисидаги билимлар келажакда физика фанини янада ривожлантириб, бойитиб боради ҳамда талабаларнинг физика фани бўйича янада кўпроқ амалий билимларни эгаллаш учун ҳаракат қилишларига туртки беради.

Адабиётлар

1. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Проблемы инженерного образования в электроэнергетике и электротехнике. М.: НТФ Энергопрогресс, 2014. 98 с.
2. Rizzoni G. Fundamentals of electrical engineering. McGraw-Hill Education 2010 g. 996 r.
3. A.A. Khfshumov, I.K. Pampias. Energysaving Solid State Drives Of Asynchronous Motors For Technological Machines A
4. Ишмухаммедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида ўқитиш самарадорлигини ошириш йўллари.- Т.: 2000й. 161 б.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССОБМЕНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В ПРОГРАММЕ ASPEN HYSYS

маг.Усмонова Д.У., асс.Максудова А.И., доц..Машарипова З.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Моделирующая система HYSYS включает различные методы расчета термодинамических свойств, таких как коэффициента фазового равновесия, энтальпии, энтропии, плотности, растворимости газов и твердых веществ в жидкостях и фугитивности паров. Имеются почти все опубликованные в литературе методы, а также специально разработанные методы, лицензированные у третьих фирм. Представленные в программе методы включают в себя уравнения состояния, такие как метод Пенга-Робинсона для расчета коэффициентов фазового равновесия, энтальпий, энтропий и плотностей;

Наиболее часто для моделирования процессов добычи, транспортировки и переработки природного газа и нефти используется уравнение состояния Пенга-Робинсона или его расширенная модификация, реализованная в программе HYSYS.

Система HYSYS имеет графический интерфейс, позволяющий формировать схемы непосредственно на экране компьютера, выбирая элементы из списка и соединяя их в определенном порядке. Этот интерфейс называется окном PFD (Process Flowsheet Diagram, технологическая схема).

Сырая нефть будет разделена на фракции: бензиновую, керосиновую, дизельную, атмосферный газойль и мазут. Предварительно нагретая сырая нефть поступает в первичный сепаратор, где пары отделяются от жидкости, которая нагревается в печи. Пары первичного сепаратора обходят печь и смешиваются с горячей сырой нефтью из печи. Объединённый поток питает атмосферную фракционирующую колонну.

Колонна представляет собой абсорбер с конденсатором и тремя промежуточными циркуляционными орошениями.

Колонна состоит из 29 тарелок и парциального конденсатора. Питающий поток подаётся на 28 тарелку, а перегретый пар поступает на нижнюю тарелку. Перед определением пакета свойств в HYSYS создадим список компонентов для него.

Component	Type	Group
H2O	Pure Component	
Propane	Pure Component	
n-Butane	Pure Component	
i-Pentane	Pure Component	
n-Pentane	Pure Component	
i-Butane	Pure Component	

Используем следующие данные

Свойства сырой нефти	
Молекулярная масса	300
Плотность в единицах (API)	48,75

Содержание компонентов газовой фазы, % об.	
Изобутан	0,19
н-Бутан	0,11
Изопентан	0,37
н-Пентан	0,46

Вязкость фракций		
Доля отгона	Вязкость при 40 ⁰ С., мПА·С	Вязкость при 100 ⁰ С., мПА·С
10	0,2	0,1
30	0,75	0,3
50	4,2	0,8
70	39	7,5
90	600	122,3

Технологическая схема процесса

HYSYS начинает рассчитывать и информирует о ходе расчёта, при каждой итерации.

Литература

1. Aspen HYSYS. Tutorials and Applications.
2. Кузнецов О.А. Начало работы в Aspen HYSYS V8. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 68 с.
3. Кузнецов О.А. Моделирование схемы переработки природного газа в Aspen HYSYS V8. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 116 с.

ТАБИЙ ГАЗДА ИШЛОВЧИ ИССИҚЛИК ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИКЛАРИНИ ОШИРИШГА ДОИР

¹маг. Мамадалиев О.И., доц. Маматқулов М.Н

¹Наманган мухандислик қурилиш институти, Тошкент кимё-технология институти

Электроэнергетика саноатида станцияларнинг умумий иссиқликдан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг амал қилиб келаётган усулларидан бири [1] турбогенератордан чиққан иссиқликдан (иссиқ сувдан) иккиламчи фойдаланишни ташкил этиш (бино ва иншоотларни иситишда фойдаланиш) бўлиб, аҳоли пунктлари ва саноат зоналарида бу яхши натижа бериб келмоқда ва умумий самарадорлик 55-60 % гача етмоқда. Лекин шунга қарамай иссиқлик электр станцияларида бирламчи ёнилғидан фойдаланиб иссиқлик хосил қилишнинг самарадорлиги хануз паст бўлиб қолмоқда ва амалда 35-40% ташкил қилади. Шунинг учун, айнан ёқилги энергиясини ишчи мухитга узатиш самарадорлигини ошириш мухим технологик ва экологик ахамият касб этади. Шу нуқтаи-назардан буғ-газли электр станцияларида қозонхоналарнинг технологик параметрлари таҳлил қилиш, юқори босим ва хароратга бардошли қурилмаларни ишлаб чиқиш иссиқлик электр станциялари тараққитининг устивор йўналишларидан биридир. Шу йўналишлардан бири СЎЮКП-суперўта юқори критик параметрли (ССКП-суперсверх критический) технологиялар бўлиб электроэнергетика амалиётига кенг кириб келмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу ишда СЎЮКП технологиялар асосида ишловчи иссиқлик электр станциясининг қозонхонасидаги технологик параметрларни ўрганиш ва улар асосида ёниш жараёни самарадорлигини ошириш масалалари ўрганилган.

Муқобил энергия манбаларини ўзлаштиришнинг бугунги тараққити даврида гибрид (анъанавий ва муқобил энергетиканинг уйғунлашуви) иссиқлик электр станцияларининг ўрни кенгайиб бормоқда. Бунда хар бир станция аниқ шароитлардан ва станциянинг туридан келиб чиқиб, унинг турли элементлари учун турли конструкцияларни қўллаши мумкин. Жумладан мазкур ишда қозонхонанинг конструкцион тузилиши ва ундаги ишчи параметрларнинг аниқ қийматларидан келиб чиқиб ёниш жараёнидаги термодинамик параметрларнинг вақт ва фазовий тақсимотларини ўрганиш масаласи қўйилган. Бунда асосий термодинамик параметр сифатида босим ва харорат, ҳамда уларнинг вақт ва фазо бўйича динамикаси таҳлил қилинади. Одатда бундай тизимларда термодинамик параметрлар иссиқлик узатишнинг умумий классик тенгламалари орқали берилади. Яъни мухитнинг микроструктурали нобиржинслиликлари (босим ва хароратга нисбатан) иссиқлик ўтказиш жараёнларига таъсир этиши таҳлил этилмоқда. Шу нуқтаи назардан қозонхонада юзага келадиган иссиқлик жараёнларини микроструктурасини замонавий усуллар асосида ўрганиш мухим ахамиятга эга. Тажрибаларда қозонхона шароитига яқин термодинамик мухит моделлаштирилиб, мухитнинг нобиржинслилик хусусиятлари оптик усулларда ўрганилган. Тажриба натижаларига кўра нобиржинслиликларнинг характерли ўлчамлари иссиқлик узатишнинг классик тенгламаларида келтирилувчи ўлчамларидан (бир неча сантиметргача) анча кичик бўлиб, харорат ва босимга қараб бир неча миллиметргача бўлиши мумкинлиги аниқланди. Бу эса ўз навбатида иссиқлик узатилишида ва қозонхоналардаги иссиқлик алмашинуви жараёнларида янада каттароқ аниқликда қайта кўриб чиқишни тақозо этиб, самарадорликни оширишнинг янги имкониятларини очилиши мумкинлиги кўрсатади. Қайд этилган натижалар юқори босимли буғ ва газли мухитлар билан ишловчи технологик қурилмаларда (электростанциялар қозонхоналари, газ турбиналари, буғ турбиналари, хаво ва буғ орқали иситиш тизимлари ва бошқаларда) самарадорликни оширишнинг янги усулларини яратишга асос бўлади.

Адабиётлар

1. Блинков Ю. В. Технологические процессы и оборудование ТЭС. Основы производства тепловой и электрической энергии. Учебное пособие.- Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2000.- 140с.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDAGI OQSILNING BIOLOGIK QIYMATINI HISOBLASH

bak. Muhammadjonov M., k. o'q. Sarbolayev F.N., k. o'q. Maxmudova D.X
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Oziq-ovqat mahsulotining biologik qiymati uning organizmning muhim aminokislotalarga bo'lgan ehtiyojini qondirish qobiliyatini aks ettiradi. Oqsillarning biologik qiymatini aniqlash uchun kimyoviy usullar, shuningdek mikroorganizmlar va hayvonlardan foydalanadigan biologik usullar qo'llaniladi. Kimyoviy usullar orasida eng keng tarqalgan usul aminokislota skoridir (skor - hisob, qiymat)[1,2]. U baholanayotgan mahsulot oqsilining aminokislotalar tarkibini standart ("ideal") oqsilning (tovuq tuxumi oqsili) aminokislotalar ko'rsatkichlari bilan solishtirishga asoslangan. Ularning har biri uchun aminokislotalarning kimyoviy darajasi (AC,%) formula bo'yicha aniqlanadi

$$AC = \frac{AK_{np}}{AK_{u\sigma}} \times 100, \quad (1)$$

bu yerda AK_{pr} - tekshirilayotgan mahsulot oqsilining 1 g tarkibidagi har qanday almashinmaydigan aminokislota miqdori, mg; AK_{ib} - 1 g standart (mos yozuvlar, "ideal") oqsildagi har qanday almashinmaydigan aminokislota tarkibi, mg.

Aminokislotalar qiymatini aniqlash bilan bir vaqtda, ma'lum bir oqsil uchun biologik qiymatni cheklaydigan almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar, ya'ni skori eng kichik bo'lgan aminokislotalar aniqlanadi. Ko'rsatkichni hisoblash uchun kattalar (erkak) uchun standart ("ideal") protein shkalasi FAO / JSST qo'mitasi (FAO - Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, JSST - Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) tomonidan tavsiya etilgan. 1-jadval). Haqiqiy oziq-ovqatlarning oqsil tarkibi ideal o'lchovdan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Oziq-ovqat oqsillarining biologik qiymatini hisoblash uchun 1 va 2-jadvallarda keltirilgan ma'lumotlardan foydalaning. FAO / VOZ tomonidan tavsiya etilgan standart oqsilning aminokislota tarkibi va kimyoviy darajasi

1-jadval

Aminokislotalar	FAO / VOZ Aminokislota namunasi		* A - 1 g proteindagi aminokislota miqdori, mg. ** AC - FAO / VOZ namunasiga nisbatan aminokislota darajasi,%. *** Inson tanasining metioninga bo'lgan ehtiyoji muhim bo'lmagan aminokislotalar sistin bilan 80 ... 89%, fenilalanin esa 70 ... 75% tirozin muhim bo'lmagan aminokislotalar bilan qondiriladi, shuning uchun ikkala nomli aminokislota juftlari jami hisoblangan
	A*	AC**	
Izoleytsin	40	100	
Leytsin	70	100	
Lizin	55	100	
Metionin+tsistin***	35	100	
Fenilalanin + tirozin***	60	100	
Treonin	40	100	
Triptofan	10	100	
Valin	50	100	

Hisoblash natijalarini 3-jadval shakli bo'yicha tuzilgan jadvalga kiritilib, olingan natijalar tahlil qilindi, har bir sut mahsuloti uchun 1 ... 3 ta cheklovchi aminokislotalarni (ularning AC-miqdori 100% dan kam) va ularning har birining biologik qiymati haqida xulosalar chiqarish mumkin(1-rasm). Jadval va grafik natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'rganilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ichida tuxum oqsilining aminokislota xisobi aminokislotalarni (AC) yuqori bo'lib, biologik qiymati muhim ekan.

**Oziq-ovqat tarkibidagi muhim aminokislotalarning tarkibi
mahsulotlar, 1 g proteinda mg**

2-jadval

Mahsulotlar nomi	Valin	Izoleytsin	Leytsin	Lizin	Metionin + tsistin	Treonin	Triptofan	Fenilalanin
Smetana (yog'ning massa ulushi 30%)	63,7	58,0	88,0	71,0	25,0	41,6	13,0	44,0
II-navli bug'doy noni	34,8	31,8	59,4	18,9	11,4	23,1	7,4	36,8
Javdar noni	32,2	24,8	42,7	22,3	9,3	19,8	8,0	37,1
Tovuq tuxumi	77,2	59,7	108,1	90,3	42,4	61	20,4	65,2

Oziq-ovqatning mahsulotlarining biologik qiymati (AC, %).

3-jadval

Mahsulotlarni nomlanishi	Valin	Izoleytsin	Leytsin	Lizin	Metionin + tsistin	Treonin	Triptofan	Fenilalanin
Smetana (yog'ning massa ulushi 30%)	127,4	145	125,7	129,1	71,4	104,0	130,0	73,3
II-navli bug'doy noni	69,6	79,5	84,9	34,4	32,6	57,8	74,0	61,3
Javdar noni	64,4	62,0	61,0	40,5	26,6	49,5	80,0	61,8
Tovuq tuxumi	154,4	149,3	154,4	164,2	121,1	152,5	204,0	108,7

1-rasm. Oziq-ovqat mahsulotlaridagi AC-% miqdori

Adabiyotlar

1. Ламажапова, Г. П. Физиология питания. Учебное пособие - М.: Мир науки., 2016. – 146 с
2. Молчанова, Е.Н. Физиология питания: учебное пособие / Е.Н. Молчанова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 240 с

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

бак. Махмудова У.А., доц. Бобоёров Р.О.
Ташкентский химико-технологический институт

Производство колбасных изделий в Республике Узбекистан характеризуется устойчивой тенденцией роста. В 2021 году одним из флагманом мясоперерабатывающей отрасли республики, основными производителями колбасной продукции в нашей республике стали предприятия «TEGEN», «ROZMETOV» «ТОХТАНИЙЗ ОТА».

Основой укрепления деятельности предприятий пищевой промышленности на ближайшую перспективу служат **Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах**, а также **Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах**.

Исходя из Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан поиск оптимальных условий организации автоматического управления технологическими процессами, тем самым повышать производительность и качества готовой продукции несомненно является **актуальной задачей** развития пищевой промышленности нашей республики.

Для автоматизации процесса производства сырокопченых колбасных изделий выделим следующие системы контроля и управления технологических параметров:

1. Система регулирования:

- Регулирование температуры в емкости созревания посоленного мяса по расходу холодной воды
- Регулирование температуры колбасного фарша в аппарате копчения по расходу воды.

2. Системы контроля:

- Измерение массы мяса на столе первичной обработки мяса
- Контроль температуры в аппарате вторичного измельчения мяса
- Контроль давления в вакуумном шприце
- Контроль температуры в камере предварительного копчения (камера осадка)
- Контроль температуры копченого колбасного изделия

3. Система управления магнитными пускателями:

- Система управления магнитным пускателем ленточного транспортера
- Система управления магнитным пускателем шнекового пресса
- Система управления магнитным пускателем мясорубки
- Система управления магнитным пускателем фаршемешалки

Для управления магнитным пускателем ленточного конвейера применяли пускатель серии SIRIUS, соединенный с установленным на щите переключателем. Переключатель в свою очередь соединен с сигнальной лампой, которая позволяет дистанционное наблюдение за режимом работы транспортера.

Для определения температуры в аппарате вторичного измельчения, в камере осаждения и в камере охлаждения применяли биметаллический термометр расширения ВТ-44.220.

Температуру посоленного мяса в емкости созревания измеряли с помощью электрического термометра сопротивления SITRANS TR. Измеренная температура передается на электрический регулятор, выходной регулирующий сигнал через безопасную панель поступает на регулирующий клапан Revsa, установленный на трубопроводе охлаждающего агента.

Температура в аппарате копчения измерялась электрическим термометром сопротивления SITRANS TR. Измеренная температура передается на электрический регулятор, выходной регулирующий сигнал через баспасный панель поступает на регулирующий клапан Revca, установленный на трубопроводе подачи воды.

Для качественной термической обработки колбасной массы в вакуумном шприце мясной фарш уплотняется. Для контроля давления в вакуумном шприце устанавливаем манометр МТП-100/1.

Рис 1. Технологическая линия производства сырокопченых колбасных изделий

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации процесса производства сырокопченых колбасных изделий

Литература

1. Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос, 2001.
2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справ. Пособие/ А.С. Ключев и др.; Под. ред. А.С. Ключева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 464с.
3. Полный каталог по продукции SIMATIC SIEMENS «Компоненты для комплексной автоматизации ST70». 2007.

MIKROTO‘LQINLI QURITISHDA ENERGIYA SARFINI ANIQLASH

²Madraximova M.K., ¹Sa’dullaev A.N., ¹dots.Masharipova Z.A.,
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Urganch davlat universiteti

Mikroto‘lqinli texnologiya va mikroto‘lqinli texnika, 300 MHz dan 300 GHz gacha bo‘lgan chastota diapazonidagi elektromagnit tebranishlar va to‘lqinlarning xususiyatlarini o‘rganish va ishlatish bilan bog‘liq fan va texnika sohasi.

O‘ta yuqori chastotalar — radiotexnikada qo‘llaniladigan eng yuqori chastotalar sohasi bo‘lib, chegarasi (30 MHz) 10 m li to‘lqinga mos keladi; diapazoni 10 m dan qisqa radioto‘lqinlarni qamrab oladi. O‘ta yuqori chastota nafaqat magnetron tomonidan ishlab chiqariladi, balki cheksiz galaktikadagi yaqinda paydo bo‘lgan Quyosh tizimi (4,5 milliard yil) va Yer sayyorasi o‘zining yo‘ldoshi bo‘lgan Oy bilan birgalikda mikroskopik nuqta darajasi faoliyat ko‘rsatuvchi koinot energiyasining tizimli tarkibiy qismidir.

Elektromagnit to‘lqinlar chatotasi keng diapazonda bo‘lgani uchun, uni odatda bir necha sohalarga bo‘linadi.

1-rasm. Elektromagnit tebranishlarni chastota va to‘lqin uzunliklarining spektrlari: 3-tovush chastotasi, BЧ (YuCh)- yuqori chastotalar, СВЧ (O‘YuCh)- o‘ta yuqori chastotalar, ИК- spektrni infraqizil oralig‘i, В- ko‘rinadigan bo‘limi, УФ - ultrabinafshali spektr, Р- rentgen nurlanishi, γ- kvantlar.

O‘ta yuqori chastota energiyasidan xalq xo‘jaligining ko‘pgina sohalarida, oziq-ovqat, kauchuk ishlab chiqarish, to‘qimachilik, farmasevtika, va yog‘ochga ishlov berish sanoatinida keng qo‘llanilib kelamoqda.

Ayniqsa qishloq xo‘jaligida yetishtirilgan mahsulotlarga mikroto‘lqinli ishlov berish orqali ularning saqlash muddatini uzaytirish, mahsulotga yuqori sifatli ishlov berishga erishilmoqda. Mahsulotlarga ishlov berish jarayonida sarflangan energiya miqdori mahsulotning tannarxiga ta’sir qilishini inobatga olgan holda, uning hisoblash ishlari olib boriladi.

Tajriba ishlari poliz ekinlaridan qovun va qovoqni quritish misolida olib borildi.

Xomashyo quritishdan oldin 5x5x5 va 12x12x12 mm o‘lchamli bo‘laklarga ajratilib, po‘chog‘idan tozalandi. Quritish mikroto‘lqinli pechda 40-70 °C haroratda, 100 g, 200 g massali, tarkibidagi namlik 86% , boshlang‘ich harorati 32°C bo‘lgan mahsulot uchun o‘tkazildi.

Eksperiment natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Quritish jarayonini hisoblash uchun shakllantirilgan matematik va kompyuter modelining adekvatligi aniqlanib, keyingi tajriba ishlari kompyuter modelida olib boriladi.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \Delta m^2}{n}} = 4,5944$$

Yuqoridagi boshlang‘ich shartlar va quvvati N=0,9 kVt bo‘lgan mikroto‘lqinli quritgichda mahsulotlarni 50-80 °C haroratda quritishda sarflangan energiya miqdori 2-rasmda ko‘rsatilgan.

Дискрет режимда 100г материални қуритишда массасини ўзгариши

1-jadval.

№	τ	m _{эксп}	m _{расч}	Δm	Δm ²
1.	0	100	100	0	0

2.	106	91	90,9	0,1	0,01
3.	113	74,1	63,9	10,2	104,04
4.	128	57,9	46,88	11,02	121,44
5.	159	34,9	35,3	-0,4	0,16
6.	240	24,88	25,73	-0,85	0,7225
7.	481	18,3	17,9	0,4	0,16
8.	829	16,2	13,92	2,28	5,1984
9.	10404	10,2	9,52	0,68	0,4624
10.	11008	9,3	9,25	0,05	0,0025
11.	12507	9,2	9,18	0,02	0,0004
				23,5	232,19

2 - rasm. Quvvati $N=0,9$ kVt li quritgichda energiya sarfining grafigi
 1-mahsulotdagi namlikni kamayishi; 2-haroratni diskret o'zgarishi;
 3- berilgan energiya miqdori; 4- energiyani diskret uzatish.

Tajriba natijalaridan ko'rinadiki, quritish jarayonining birinchi davrida energiya ko'p talab qilinadi, keyingi davrlarga kamayib boradi va jarayonning oxiriga borib, deyarli energiya talab qilinmaydi. Tajribalar quvvati 0,4 kVt bo'lgan mikroto'liqlik quritish pechi uchun ham olib borildi va bunda quritish davomiyligi cho'zilishi kuzatildi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, taklif qilingan kompyuter modeli quritish jarayoni uchun sarflangan energiyani hisoblash imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar

1. Артиков А., Машарипова З. А., Рахматов Ф. О. Автоматизированные расчеты равновесия трехфазной системы в процессе обезвоживания жидкого материала // Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-3 (81).

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГРАДИРНИ

Маг. Мейлиев С., докт-т Санаев Ш. С., тадж. Дронов Д.М., проф. Артиков А.
Ташкентский химико-технологический институт

Градирия – это один из видов теплообменного оборудования, который используется в технологических процессах на промышленных предприятиях. Чаще всего в качестве рабочего тела используется вода. Основной принцип работы заключается в охлаждении объема жидкости направленным потоком наружного воздуха, температура которого иногда ниже температуры охлаждаемой жидкости. В зависимости от способа контакта охлаждающей жидкости с наружным воздухом градирни разделяют на открытые, закрытые и гибридные [1].

Нами рассмотрены вопросы анализа вертикальной теплообменной трубчатой насадочной градирни, путем конкретизации понятий системного мышления [2], системного подхода, системного анализа и многоступенчатого анализа, а также поиска оптимального решения. Решение, удовлетворяющее поставленному требованию, считается оптимальным.

Рис.1. Анализ градирни на основе системного мышления вертикальной теплообменной трубчатой насадочной градирни

На рис. 1 показана иерархическая последовательность анализа экспериментальной вертикальной теплообменной трубчатой насадочной градирни. В иерархической ступени элемент аппарата называется квазиаппаратом. Входными параметрами градирни являются расход циркулируемой обработанной горячей воды, ее температура, расход воздуха, температура воздуха и влажность воздуха. Кроме этого, входными параметрами будут геометрические показатели самой градирни. Это входные и выходные площади, высота, ширина и т.д. По степени значимости сначала рассчитываются параметры процессов квазиаппаратов, потом самой градирни. Например, во второй иерархической ступени входными параметрами для устройства подвода воды - крана являются давление воды до крана, степень открытия крана. Выходным параметром является давление после крана и расход воды через него. А для устройства подачи воздуха, компрессора, входным параметром является энергия, затрачиваемая компрессором, а выходным параметром будет расход воздуха и соответственно давление воздуха на выходе из компрессора.

В третьей иерархической ступени находится распылительная зона. Она состоит квазиаппаратов зоны распыления и зоны тепломассообмена капли. В четвертой иерархической ступени зона массообмена в свою очередь состоит из квазиаппарата воздуха и квазиаппарата жидкости. В квазиаппарате воздуха поток имеет непрерывный характер и имеет такие параметры как расход, влажность воздуха и температуру, также на выходе из

квазиаппарата расход, влажность и температура воздуха. Квазиаппарат жидкость имеет расход, начальную температуру на входе, расход и температуру на выходе. В пятой иерархической ступени жидкость разделяется на квазиаппараты капли, множество капель различного размера. Каждая капля. Естественно, что, из капли влага испаряется, имеет выходной параметр: размер, массу и температуру. Для точности расчета, необходимо учитывать размеры капель, соотношение капель с большими и малыми размерами. Составление математической модели начинается с разработки математической модели на уровне капли, затем для жидкости, далее для воздуха, с последующим объединением этих моделей и переходом в зону распыления.

В третьей иерархической ступени находится также теплообменный трубчатой насадочная часть, где жидкость омывает трубки. И в этой зоне тоже происходит тепло массообменный процесс [3]. Квазиаппарат трубчатой части состоит из жидкости, стенки труб и воздуха. Воздух в данном случае течет внутри трубы, Каждый элемент данного квазиаппарата имеет свои параметры. Так жидкость входит с соответствующим расходом, температурой, а воздух и влажностью, на выходе же расход, температура. Кроме того, стенка трубы имеет входные параметры: поверхность, входная температура до стенки, температура после стенки, и температура самой стенки, которая, в случае необходимости может быть определена. Воздух, поступающий во внутреннюю область трубы есть первичный воздух, также имеет свои показатели расход, влажность и температуру. Из трубчатой зоны в распылительную зону поступает вторичный воздух, имеющий соответственно уже новые данные, которые надо учитывать. К ним относятся выходные параметры воздуха расход, температура и влажность. Рассматривая последовательность происходящих процессов и в квазиэлементах определяется характер изменения температуры жидкости в трубчатой зоне, характер изменения температуры воздуха и учитывая процессы происходящие у стенки можем составить математические описание компьютерные модели процессов, происходящих в этих элементах.

Следующим элементом является нижняя зона. Она располагается после трубной части. В эту зону поступает воздух, проходящий внутри трубы трубной части. Параметрами воздуха, проходящего внутри трубной части, являются расход, температура и влажность. Соответственно выходными параметрами будут показатели воздуха на выходе из нижней зоны. Для жидкости в нижней зоне начальными входными параметрами являются расход и температура жидкости, прошедшей через трубную часть. Выходные параметры для жидкости, это расход и температура жидкости, прошедшей через нижнюю зону. Эти параметры являются конечными для жидкости.

Таким образом градирня рассмотрена на основе многоступенчатого мышления, определены все её элементы и на основе этого составлены математические и компьютерные модели процессов для квазиаппаратов распылительной, трубной и нижней зоны, объединяя их получена компьютерная модель процессов для всей градирни. Последовательно создавая и решая модели для рабочей зоны компьютера можно рассчитать сам процесс, протекающий в градирне и непосредственно саму градирню. Это позволяет должным образом рассчитать процессы, происходящие в градирне, определить основные моменты и при необходимости определить оптимальные параметры процесса и рассчитать оптимальный аппарат градирню надлежащего качества.

Литература

1. Лаптев А.Г., Вельгаева И.А. Устройство и расчет промышленных градирен. Монография. Казань: КГЭУ, 2004. С. 10-18.
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии).. Бухара: Дурдона. 2020. 185с.
3. Характеристики эффективных промышленных насадок для испарительного охлаждения оборотной воды в градирнях // А.М. Каган, А.С. Пушнов, М.Г. Беренгартен и др. // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2009. № 7. С. 11-13.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРИМЕСЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ НА ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ TlInSe₂

Доц. Муминова З. А
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время в мире исследователи и практики уделяют большое внимание изучению различных полупроводниковых преобразователей, в том числе тензопреобразователей, основным преимуществом которых является высокая чувствительность и малогабаритность. Однако требования современной науки и техники неуклонно растут, что обуславливает поиск материалов, обладающих разнообразными свойствами, соответствующими этим требованиям.

Следовательно, в настоящее время наряду с усовершенствованием свойств имеющихся материалов поиск новых полупроводниковых материалов, в том числе тройных и более сложных соединений и их твердых растворов, и исследование их разнообразных характеристик являются одними из важнейших задач современной физики конденсированного состояния. Особую ценность представляет создание новых полупроводниковых материалов, если удастся получить их в виде совершенных крупных монокристаллов. Среди многокомпонентных полупроводниковых соединений типа A^{III}B^{III}C₂^{VI} особый интерес представляют полупроводниковые соединения TlInSe₂, закономерности многих физических явлений в которых не получили достаточного освещения в специальной литературе. Согласно выше изложенного целью нашего исследования является изучение тензорезистивных характеристик монокристаллов TlInSe₂ и создание высокочувствительных тензодатчиков для электронной техники их основе.

Таблица 1.

Электрофизические параметры исследованных образцов TlIn_{0.99}B_{0.01}Se₂ (B=Si, Ge, Sn)

Состав кристалла тензодатчика	Размер образцов, мм ³	Номинальное сопротивление, Ом	Удельное сопротивление, Ом·см
p-TlInSe ₂	0.13×0.25×10.5	6×10 ¹⁰	2.13×10 ⁷
p-TlIn _{0.99} Si _{0.01} Se ₂	0.10×0.18×7	2.2×10 ⁷	0.4×10 ⁴
p-TlIn _{0.99} Ge _{0.01} Se ₂	0.12×0.22×10.5	1.4×10 ⁹	5.0×10 ⁵
n-TlIn _{0.99} Sn _{0.01} Se ₂	0.13×0.20×10.5	1.2×10 ⁹	4.8×10 ⁵

коэффициента тензочувствительности вдоль кристаллографической оси [001] как при деформации сжатия, так и при деформации растяжения при комнатной температуре (см.табл.2 и рис.1).

Таблица 2.

Коэффициент тензочувствительности K_ε легированных кристаллов TlInSe₂ по сравнению с нелегированными кристаллами TlInSe₂ вдоль оси [001] при относительной деформации ε = 0,57·10⁻³ и различных температурах

T, K	Коэффициент тензочувствительности, K				
	Состав				
	TlInSe ₂	TlInSe ₂ <Ag _{0,01} >	TlInSe ₂ <Si _{0,01} >	TlInSe ₂ <Ge _{0,01} >	TlInSe ₂ <Sn _{0,01} >
При сжатии					
300	538	2082	627	1308	658
325	607	3473	1148	1878	802
350	766	4977	1781	2642	1554
375	997	6431	2812	4287	1977
402	1293	7879	3855	5592	2570

При растяжении					
300	410	2073	1762	1073	537
325	512	3898	2724	1729	758
350	646	4726	4486	2473	1204
375	784	5551	6548	3354	1505
402	1045	7192	9776	4483	1941

С повышением температуры существенно увеличивается коэффициент тензочувствительности, что позволяет увеличить чувствительность термодатчиков на основе тензорезисторов. Например, значение этого показателя при деформациях растяжения при температуре 410К влегированных кремнием образцах относительно значения в нелегированных кристаллах при комнатной температуре увеличивается в ~24 раза. На рис.2 в приведены характерные зависимости коэффициента тензочувствительности от

Рис. 1. Зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры нелегированных и легированных кристаллов $TlInSe_2$ при деформациях сжатия (а) и растяжения (б)

Рис.2. Зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры в кристаллах $TlInSe_2$ с примесью кремния при различной степени деформации: 1- $\epsilon = 1,1 \cdot 10^{-4}$; 2- $\epsilon = 1,6 \cdot 10^{-4}$; 3- $\epsilon = 2,2 \cdot 10^{-4}$

температуры в интервале температур 250–370Кв кристаллах $TlInSe_2$ с примесью кремния при различных степенях деформации, которые имеют линейный характер.

Литература

1. Ашуров Ж.Д., Нуритдинов И., Умаров С.Х. Влияние температуры и примесей элементов I и IV групп на тензорезистивные свойства монокристаллов $TlInSe_2$. // Перспективные материалы. 2011. №1. С. 11–14.

2. Nuritdinov I., Umarov S.Kh., Khallokov F. K., Ashurov J.Dj., Saidakhmedov K.Kh. Tensorresistive properties of $TlInSe_2$ momocrystals doped with elements of groups I and IV. // The International Symposium “New Tendencies of Developing Fundamental and Applied Physics: Problems, Achievements, and Prospects”. Tashkent, 2016.C. 375-376.

DON SARALASH QURILMASI YURITMASINI KINEMATIK HISOBI

Bak. Nozimjonov M. B., Bak.Isomiddinov J.B. k.o'q Shamanov G'.Z.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Don saralash qurilmasi donni massasiga qarab fraksiyalarga ajratish va saralash uchun ishlatiladi. Qurilma yuritma yordamida harakatga keltiriladi.

Yuritma odatda elektrodvigateldan, tishli reduktor va ochiq uzatmadan, (masalan zanjirli uzatmadan) tashkil topgan.

YURITMANING KINEMATIK SXEMASI

Qurilma yuritmasini kinematik xisobini quyidagicha bajaramiz. Qurilma yetaklanuvchi validagi quvvat $N_3=8,0$ kVt va aylanishlar chastotasini $n_3=50$ min⁻¹ olamiz.

1. Dastlab yuritma yetaklovchi valining talab etilgan quvvatini topamiz

$$N_1 = \frac{N_3}{\eta_{yb}} = \frac{8,0}{0,85} = 9,4 \text{ kVt}$$

η_{um} - yuritmaning umumiy foydali ish koeffitsienti bo'lib, yuritma ayrim qismlarining foydali ish koeffitsienti ko'paytmasiga teng.

$$\eta_{um} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots \eta_n$$

Biz hisoblayotgan kinematik sxema uchun

$$\eta_{um} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots \eta_n = 0,90 \cdot 0,97 \cdot 0,99^2 \cdot 1,0 \approx 0,85$$

$\eta_1 = 0,90$ – zanjirli uzatmaning foydali ish koeffitsienti;

$\eta_2 = 0,97$ – tishli uzatmaning foydali ish koeffitsienti;

$\eta_3 = 0,99$ – bir juft dumalash podshipnikning foydali ish koeffitsienti;

$\eta_4 = 1,0$ – muftaning foydali ish koeffitsienti;

2. Yuritmaning umumiy uzatish nisbatini ayrim uzatmalarning uzatishlar nisbati ko'paytmasiga teng.

$$i_{um} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots i_n$$

Biz ko'rsatayotgan xol uchun,

$$i_{um} = i_1 \cdot i_2 = i_1 \cdot u_2 = 3,15 \cdot 4,5 = 14,17$$

Bu erda

$i_1 = 3,15$ – konussimon tishli uzatmaning uzatish nisbati;

$i_2 = u_2 = 4,5$ – zanjirli uzatmaning uzatish soni;

3. Yuritma elektrodvigatelining talab etilgan aylanishlar chastotasini topamiz.

$$n_1 = n_3 \cdot i_{um} = 50 \cdot 14,17 = 708,5 \text{ min}^{-1}$$

Agarda oxirgi valning aylanishlar chastotasi nomalum bo'lsa, burchak tezligi (ω_3 , rad/s.) orqali oxirgi valning aylanishlar chastotasi (n_3 , min⁻¹) ni quyidagicha topamiz.

$$n_3 = \frac{30 \cdot \omega_3}{\pi}; \text{ min}^{-1}.$$

4. Aniqlangan quvvat $N_1=9,4$ kVt. va aylanishlar chastotasi $n_1=708,5$ min^{-1} orqali Davlat Standartidan elektrodvigatelni tipini aniqlaymiz. Tanlashda quyidagi shart bajarilishi lozim:

$N_{el} \geq N_1$ (ortiqcha yuklanish 4 % dan oshmasligi lozim).

Aylanish chastotasi n_e esa hisoblangan n_1 ga yaqin bo'lishi kerak. Biz hisoblayotgan xol uchun quyidagi elektrodvigatel mos keladi:

4A160M8UZ; $N_{el}=11$ kVt., $n_e=730$ min^{-1} .

Hisoblash bo'yicha aniqlangan $N_1=9,4$ kVt. Demak, yuritma ishlaganda faqat shu quvvatni sarflaydi, aylanish chastotasini nominal qiymati esa 730 min^{-1} ni tashkil etadi,

$$n_1 = n_{el.dv.} = 730 \text{ min}^{-1}.$$

5. Tanlangan elektrodvigatel valining aylanishlar chastotasiga ko'ra yuritma uchun umumiy uzatish nisbatini aniqlaymiz

$$i'_{ym} = \frac{n_3}{n_3} = \frac{730}{50} = 14,6$$

Demak, yuritma uchun umumiy uzatish nisbati $i'_{um.}=14,6$ ga teng bo'lganda valining berilgan aylanish chastotasi ta'minlanadi.

6. Uzatmalardan birining, masalan ktnussimon tishli uzatma uchun $i_{1h}=3,15$ uzatish nisbatini o'zgartirib qilib qoldirib, zanjirli uzatma uchun uzatish sonini i'_{2h} aniqlaymiz.

$$i'_{2x} = \frac{i'_{ym.x}}{i_1} = \frac{14,6}{3,15} = 4,63$$

Standart qatordan uzatish nisbatining i_{2x} qiymatini belgilab olamiz. $i_{2x} = 4,5$

7. Yuritma umumiy uzatish sonining hisobiy qiymati

$$i_{um..x} = i_{1x} \cdot i_{2x} = 3,15 \cdot 4,5 = 14,17$$

8. Berilgan ω_3 qiymatiga ko'ra, hisoblangan n_3 qiymatini farqini, ya'ni xatolikni tekshiramiz.

$$h = (n_3 - n_{3x}) \cdot \frac{100\%}{n_3} = (n_3 - \frac{n_3}{i'_{ym.x}}) \cdot \frac{100\%}{n_3} = (50 - \frac{730}{14,17}) \cdot \frac{100\%}{50} = 3,03\% \leq 4\%$$

Agarda aniqlangan xatolikning qiymati ± 4 % oshib ketmasa, qabul qilingan hisoblashdagi qiymatlar qoniqarli deb topiladi. Aks holda uzatmalar uzatish nisbatining qiymatlarini o'zgartirish talab etiladi.

9. Vallardagi aylanish chastotalari qiymatlarini topamiz:

$$n_{1x} = n_{2x} = 730 \text{ min}^{-1} \quad n_{2x} = \frac{n_{1x}}{i_{1x}} = \frac{730}{3,15} = 232 \text{ min}^{-1}$$

$$n_{3x} = \frac{n_{1x}}{i'_{ym.x}} = \frac{730}{14,17} = 51 \text{ min}^{-1}$$

10. Vallardagi burchak tezliklari qiymatlari:

$$\omega_{1x} = \frac{n_{1x} \cdot \pi}{30} = \frac{730 \cdot 3,14}{30} = 76,4 \text{ rad/s.} \quad \omega_{2x} = \frac{\omega_{1x}}{i_{1x}} = \frac{76,4}{3,15} = 24,2 \text{ rad/s.}$$

$$\omega_{3x} = \frac{\omega_{1x}}{i'_{ym.x}} = \frac{76,4}{14,17} = 5,4 \text{ rad/s.}$$

11. Vallardagi burovchi moment qiymatlarini quyidagicha topamiz:

$$T_{1x} = \frac{T_{3x}}{i'_{ym.x} \cdot \eta_{ym}} = \frac{1481,5}{14,17 \cdot 0,91} = 115 \text{ Nm} \quad T_{3x} = \frac{N_3 \cdot 10^3}{\omega_{3x}} = \frac{8 \cdot 10^3}{5,4} = 1481,5 \text{ Nm}$$

$$T_{2x} = T_{1x} \cdot i_{1x} \cdot \eta_1 = 115 \cdot 3,15 \cdot 0,90 = 326,13 \text{ Nm}$$

ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В ПОРОДЕ

асс. Сапаров Б.Ж.

Ташкентский химико – технологический институт

Прямой эмпирический метод, предложенный в работе [1], несмотря на свою общность и простоту, обладает одним весьма существенным недостатком. Дело в том, что величины a и H , а также физические свойства породы и обсадной колонны в каждом конкретном случае будут, как правило, различными, следовательно, рассматриваемые системы и их передаточные функции также будут разными. Поэтому прямой эмпирический метод для своего применения требует большой предварительной работы, существенных экономических затрат и затрат времени расчета на ЭВМ. Гораздо более целесообразно применения прямого эмпирического метода лишь на заключительных этапах исследования.

Обратимся к оценке характерной длины волны акустического сигнала от долота. По исследованиям, проведенных в раньше [1] эта длина оказалась имеющей порядок диаметра обсадной колонны. Указанное обстоятельство позволяет обосновать следующее физическое допущение: обсадная колонна служит волноводом только для поперечно изгибных колебаний, которые распространяются по ней как по стержню (балке). Другими словами, считаются, что волновая энергия других типов колебаний, воспринимаемая датчиком, пренебрежимо мала. Напомним, что в системе имеется весьма много колебаний: продольные, поперечные, поверхностные, контактные, крутильные и другие.

Пусть $w(z,t)$ означает смещение точек нейтральной оси балки в плоскости поперечного изгиба, z – координата вдоль оси симметрии балки, t – время. Плоскость изгиба, очевидно, проходить через ось симметрии обсадной колонны и через точку, в которой находится источник колебаний. Как известно из курса сопротивления материалов, уравнение равновесия балки имеет вид [2].

$$E_0 J \frac{\partial^4 w}{\partial z^4} = q(z,t). \quad (1)$$

Здесь E_0 – модуль Юнга материала балки, J – момент инерции относительно нейтральной оси поперечного сечения балки, q – внешняя нагрузка, приходящаяся на единицу длины балки. Величину $E_0 J$ – называют изгибной жесткостью стержня.

В случае, если поперечные сечения обсадной колонны можно моделировать полым цилиндром, то величина J определяется по формуле

$$J = \int_{r_1}^{r_2} \int_0^{2\pi} r^3 dr d\theta = \frac{\pi}{2} (r_2^4 - r_1^4), \quad (2)$$

где r_1 и r_2 – внутренний и внешний радиус полой круговой цилиндрической трубы соответственно.

Внешнюю нагрузку $q(z,t)$ зададим следующим образом

$$q(z,t) = \alpha \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - K_\lambda w - \eta \frac{\partial w}{\partial t}, \quad (3)$$

где, α , K_λ и τ – некоторые физические постоянные рассматриваемой системы.

Первое слагаемое в (3) представляет собой массовую силу инерции стержня; коэффициент α равен

$$\alpha = \rho F_S, \quad (4)$$

где ρ – плотность материала стержня, F_S – площадь поперечного сечения стержня.

В случае полого цилиндра, имеем

$$F_S = \pi (r_2^2 - r_1^2). \quad (5)$$

Второе слагаемое в (3) представляет собой упругую реакцию породы (приближение балочной теорий Винклера); K_λ – так называемый коэффициент Постели теорий Винклера.

Третье слагаемое в уравнение (3) представляет собой вязкую реакцию породы и жидкости в обсадной колонне; коэффициент η будем называть коэффициентом вязкости. Это слагаемое учитывает вязкие свойства глинистой пасты, окружающей породы и т. д. Оно оказывает существенное влияние на распространение изгибных колебаний, возникающих в обсадной колонне. Таким образом, выражение (3) учитывает все основные типы реакций, существенных для малых поперечных колебаний. Согласно (1) и (3), находим следующее основное дифференциальное уравнение, описывающее распространение изгибных волн по обсадной колонне

$$E_0 J \frac{\partial^4 \omega}{\partial z^4} = -\alpha \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} - \eta \frac{\partial \omega}{\partial t} - K_\lambda \omega. \quad (6)$$

Предварительно изучим распространение волн в колонне бесконечной длины. Найдем дисперсионное уравнение. Ищем решение уравнения (6) в виде монохроматической стационарной волны

$$\omega = \omega_0 \cdot e^{i(\lambda z - \omega t)}, \quad (7)$$

где λ – волновое число, ω – частота, ω_0 – амплитуда.

Подставляя (7) в (6), получаем следующее соотношение (дисперсионное уравнение), связывающее волновое число λ с частотой ω

$$\lambda^4 = \frac{1}{E_0 J} (-K_\lambda + \alpha \omega^2 + i \eta \omega). \quad (8)$$

Соотношение такого вида называется дисперсионным уравнением [1]. Оно играет основную роль в анализе спектральных характеристик линейного фильтра [2]. Это выражение удобно записать в виде

$$\lambda = \frac{\left((-K_\lambda + \alpha \omega^2)^2 + \eta^2 \omega^2 \right)^{1/8}}{(E_0 J)^{1/4}} (\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad (9)$$

где
$$\varphi = \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{\eta \omega}{\alpha \omega^2 - K_\lambda}.$$

Таким образом, стационарные монохроматические волны могут распространяться по обсадной трубе только при следующих условиях

$$\eta = 0, \quad \omega^2 > \frac{K_\lambda}{\alpha}. \quad (10)$$

При этих условиях уравнение (9) будет иметь вид

$$\lambda = (E_0 J)^{1/4} (K_\lambda + \alpha \omega^2)^{1/4}. \quad (11)$$

Если условия (10) не удовлетворяются, то волновое число будет всегда комплексным. В этом случае, согласно (7), мнимая часть λ приведет к экспоненциальному затуханию или к экспоненциальному возрастанию (в зависимости от знака $J_m \lambda$) возмущение при $z \rightarrow \infty$. Случай возрастания возмущения следует отбросить по энергетическим соображениям, остается случай убывания.

Далее изучено распространение стационарных изгибных упругих колебание бурильных колонн и трубопроводов в горных породах с учетом вязкой и упругой реакций горной породе. Выведено и проанализировано дисперсионное уравнение. Показано, что существует пакет волн в достаточно узком диапазоне частот, который характеризуется наименьшим затуханием и который, в основном улавливается датчиком, расположенным в далее от источника колебаний.

Литература

1. М.Т.Маткаримов, М.Эргашев, Ж.С.Тавбаев Прочность гибких элементов и трубопроводов бурильных установок. Бишкек. Илим. 2001. 251 с.
2. М.Эргашев, Ж.С.Тавбаев Прочность трубопроводов бурильных установок. Ташкент: Фан. 2002. 119с.

PIVO SUSLOSINI PISHIRISH JARAYONNI IDENTIFIKATSIYALASH

mag. Safarov O'. J k.o'q Avezov T.A
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Amaliyotda asosan identifikatsiya masalasi optimizatsiya masalasi bilan birgalikda asosiy masala hisoblanadi. Umumiy holda bu masalaning hammasi uchun aniq bir maqsadda yo'naltirilgan modelni ko'rish kerak bo'ladi.

Bu modelni ko'rish jarayonida identifikatsiyalashdan maqsad eng ahamiyatli hisoblanadi.

Identifikatsiya bu o'tkazilayotgan tajriba ma'lumotlaridan foydalanib, jarayonning matematik modelini tuzish tushiniladi.

Boshqarish tizimini modellashtirish quydagilarni o'z ichiga oladi.

1. Tajribaviy-statik usul
2. Analitik usul
3. Tajribaviy-analitik usul

Tajribaviy –analitik usulni ikki turi bo'lib, aktiv va passiv tajriba usulidir. Passiv tajribada tajriba ma'lumotlari texnologik jarayonlaridan. Laboratoriya analizlaridan, avtomatlashtirish ko'rsatkichi va hokazolardan olinadi.

Aktiv eksperiment - oldindan tuzilgan dastur yordamida ishlab turgan apparada o'tkaziladi. Apparatda ishlab chiqarish jarayoni ketayotganu uchun, chiqish qiymati ko'rsatkichi texnologiyada ko'satilgan qiymatdan 25% ortiq bo'lishi mumkin. Shu qiymat kattaligidan kelib chiqib boshqa kirish qiymatlarini o'zgarish chegarasini aniqlayman.

$$U = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3$$

$$X_1(T) = 75-78 \quad X_2(P) = 1 \cdot 10^5$$

O'zgarish interval ($x_1=75-78$); ($x_2=100$ kPa);

Tajriba markzi $x_1=77$; $x_2=100$.

1 Jadval

Tajribalarni rejalashtirish haqida ma'lumotlar

№	Haqiqiy qiymatlar		O'lchamsiz kattalikda		U_{eks}
	T	P (kPa)	X_1	X_2	
1	75	100	-1	-1	70
2	78	100	+1	-1	71

3	75	100	-1	+1	71,9
4	78	100	+1	+1	72,4
5	75	100	-1	-1	72,6
6	78	100	+1	-1	73
7	75	100	-1	+1	77
8	78	100	+1	+1	79

Pivo ishlab chiqarish jarayonini modellashtirish va identifikatsiyalashda *Matlab* programmasida tajribalar amalga oshirilib vaqt bo'yicha o'zgarish grafiklarini quramiz. Bunda U_{eks} qiymatlarini bir soatning har 10 minutda bog'lanish grafigini olib dastur yordamida tajriba natijalariga eng yaqin bo'lgan regression tenglama koefitsientlarini aniqlaymiz. Susloni pishirish apparatidagi harorat 75-78 °C haroratda oralig'ida o'zgarib, bosim o'zgarmas holatda qoladi.

$$y = a_1 * x^5 + a_2 * x^4 + a_3 * x^3 + a_4 * x^2 + a_5 * x + a_6$$

Regretsiion tenglamaning koefitsentlari: $a_1 = 0.035567$; $a_2 = -13.102$; $a_3 = 1929.8$; $a_4 = -1.4205e+005$; $a_5 = 5.2259e+006$; $a_6 = -7.6869e+007$;

Olib borilgan tajribalar mosligi $A = 96\%$ ni tashkil qiladi.

Adabiyotlar

1. Yusupbekov N. R. va boshqalar, texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent. O'qituvchi – 2011.

ISPRING DASTURI YORDAMIDA ELEKTRON KITOB YARATISH

mag. Jabborov A.O. mag. Safarov O`J. mag. Esanboyev F.I. dots Xamidov B.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi vaqtda barcha sohada kompyuter dasturlaridan foydalangan holda yaratilgan elektron nashrlar mavjud. Ushbu ishimizda iSpring dasturi yordamida elektron kitob yaratishni ko'rib chiqamiz. Elektron axborot ta'lim resurslarini yaratishda keng ishlatilib kelinayotgan dasturiy ta'minotlardan biri iSpring dasturi hisoblanadi. iSpring dasturi yordamida taqdimot fayllarini bir necha (exe, swf, html) formatlarda konversiyalash, taqdimot kontentiga tashqi resurslarni (audio, video yoki flesh fayllar) kiritish, taqdimot kontentini muhofaza qilish (parol qo'yish), video qo'yish va uni animatsiyalar bilan sinxronizatsiyalash, masofaviy o'qitish tizimida foydalanish uchun SCORM/AICC – mos keluvchi kurslarni yaratish, video tasvirlarni yozish va uni taqdimot bilan sinxronizatsiyalash hamda 3D elektron kitob yaratish amallarini bajarish mumkin.

Yaratmoqchi bo'lgan kitobimizni boshqa dasturlarda ochmasdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishimiz mumkin. Bu elektron kitobimizning qulay tarafi sundaki, uni sichqoncha yordamida oddiy kitobni varaqlaganday o'qish mumkin.

Kitob yaratishimiz uchun bizga iSpring dasturlar to'plami kerak bo'ladi. iSpring dasturlar to'plami ta'lim sohasida ko'p foydalaniladigan eng yaxshi dasturlardan biri. U orqali elektron darsliklar, qiziqarli har xil testlar, video darslar va boshqa virtual ta'lim texnologiyalarini yaratishda foydalaniladi.

Dasturni o'rnatib bo'lgandan so'ng bosh menyudan iSpring Kinetics ni ishga tushiramiz va "Книга" yozuvi ustida bosamiz.

Kitob yaratish oynasi

Kitob yaratish oynasi hosil bo'ladi. Oynaning yuqori qismida uskunalar paneli joylashgan. Pastki qism esa ikkiga bo'lingan bo'lib, chap va o'ng oynalardan tashkil topgan. Chap oynada kitob sahifalari ko'rinib turadi va sahifani tanlab o'ng oynada ma'lumot kiritamiz. Yangi sahifa qo'shish uchun uskunalar panelidagi "Создать разворот" tugmasini bosamiz, o'chirish uchun belgilab chap oynadagi "Удалить выбранное" tugmasini bosamiz. Sahifa yani varoqlarning orqa fonini o'zgartirish uchun uskunalar panelidagi "Фоны страниц" tugmasini bosib kerakli dizaynni tanlaymiz.

Har bir sahifaga ma'lumot kiritamiz. "Изображение" tugmasi orqali rasm, "Надпись" tugmasi orqali matn joylashtirishimiz mumkin.

Ma'lumotlarni kiritish.

Kerakli ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan so'ng "Публикация" tugmasini bosamiz. Ekranda publikatsiya oynasi hosil bo'ladi. Bu oynada kitobimiz sarlavhasi nomini, fayl nomi va saqlanadigan joyni ko'rsatamiz, oyna o'lchamlarini kiritamiz. "Сжатие" qismida esa kitobimiz qilish darajasini o'zgartiramiz.

Publikatsiya qilish oynasi.

Barcha ishlarni tugatgandan so'ng "Опубликовать" tugmasini bosamiz. Kitobimiz tayyor ko'rsatilgan papka ichidan olib foydalanishimiz mumkin.

Xulosa qilib shuni aytilishimiz mumkinki, ushbu ishimizni imkon darajasida qisqaroq hamda tushunarli bo'lishiga harakat qildik. Kompyuterda kitob yaratishni o'rganib chiqdik. Ko'pincha kompyuterda elektron kitoblar *.pdf yoki *.djvu fayl ko'rinishida bo'ladi. Ularni iSpring dasturi yordamida yuqoridagi ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, ushbu kitob foydalanuvchi talabalar uchun qiziqarliroq bo'ladi. Agar Web sayti bo'lsa html fayl ko'rinishida saqlab, saytda chiqadigan qilib joylashtirsa ham bo'ladi. Darslik yoki qiziqarli ma'lumotlar asosida bunday kitoblar yaratib, talabalarga internet orqali tarqatish yoki darslarda foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. Лузгина В.Б., Шамец С.П. Особенности разработки мобильного контента с помощью программного обеспечения iSpring //Электронные ресурсы в образовании («ЭРНО-2015»): Труды IV

2. Razzoqov Sh.I., Yo'ldoshev Sh.S. , Ibragimov U.M. Kompyuter grafikasi. Kasb- hunar kollejlari uchun Toshkent: NOSHIR. 2013 y.

OQOVA SUVLARNI MEMBRANA TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA TOZALASH USULLARI VA TAHLILI

mag. Safarov U.J., dokt-t Eshbobayev J.A., ass. Yusupov M.Sh.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Suv er yuzining 71% ni qoplaydi va tanamizning 65% ni tashkil qiladi. Har bir inson toza suvni xohlaydi - ichish, dam olish va shunchaki tomosha qilishdan zavqlanish. Agar suv ifloslansa, u biz uchun iqtisodiy va estetik jihatdan o'z qadr-qimmatini yo'qotadi va sog'lig'imizga, unda yashovchi baliqlar va unga bog'liq bo'lgan yovvoyi tabiatning omon qolishiga tahdid solishi mumkin. Suvni tejash va toza ichimlik suvi tanqisligi muammosini hal etishning birdan bir yo'li bu suvni qayta ishlash ya'ni tozalash hisoblanadi. Oqova suvlarni tozalashning turli usullari bor. Shulardan eng keng tarqalgan usuli membranalar orqali tozalash hisoblanadi[1].

Membrana texnologiyasi so'ngi yigirma yillikda muhim ajratish texnologiyasiga aylandi. Oqova suvlarning tarkibidagi qattiq minerallarni ushlab qolish hususiyati sababli suvdan keraksiz moddalarni ajratishda qo'llanilmoqda. Membrana texnologiyasi ana shunday yangi texnologiyalardan biridir. Suvni tozalash uchun to'rtta ishlab chiqilgan sanoat membrana jarayoni mavjud. Ushbu jarayonlardagi asosiy farq membranalarining g'ovaklari hajmidadir. Bular quyidagilar[2].

1-rasm. Oqova suvni filtirlash bosqichlari va tahlili

- Mikrofiltirlash.
- Ultrafiltirlash.
- Nanofiltirlash.
- Teskari osmos.

Mikrofiltrlash(MF). Mikrofiltrlash jarayonlari odatda suv tozalash tizimlari uchun ishlatiladi. Qum filtri yoki kartrij filtridan so'ng mikrofiltrlar er osti va er usti suvlariga qo'llanilishi mumkin. Mikrofiltrlarning g'ovak o'lchami odatda 0,1 dan 10 μm gacha o'zgarib turadi. Biroq, ajratish mexanizmi oddiy emas, chunki o'lchamdagi zarrachalar g'ovak o'lchamidan kichikroq bo'lib, kattaroq zarrachalar rad etilganda, go'vak orqali erkin oqadi[3].

Ultrafiltrash(UF). Ultrafiltrash uchun g'ovak o'lchamlari odatda 0,01 dan 0,1 μm gacha (nominal 0,01 μm) yoki undan kamroq. Ultrafiltrash membranalar kattaroq organik makromolekulalarni ushlab qolish qobiliyatiga ega. Aslida, MF va UF bir xil ajratish printsipli bilan o'xshash membrana jarayonlarini o'z ichiga oladi[4]. Biroq, muhim farq shundaki, UF membranalar

ancha zichroq yuqori qatlamga (kichikroq g'ovak hajmi va pastki sirt g'ovakligi) va shuning uchun ancha yuqori gidrokinamik qarshilikka ega bo'lgan assimetrik tuzilishga ega.

Nanofiltrlash(NF). NF suyuqlik fazalarini ajratish uchun eng so'nggi ishlab chiqilgan, bosim bilan boshqariladigan membrana jarayonidir. NF kam energiya sarfi nisbatan kamligi va yuqori oqim tezligi tufayli ko'plab jarayonlarda teskari osmos (RO) o'rnini egalladi. NF membranasi oqova suvlarni tozalash tizimida nisbatan yangi kiritilgan texnologiyadir. NF membranalaridagi g'ovaklarning o'lchami (nominal - 1 nm) shundayki, hatto kichik zaryadsiz eritmalar ham ushlab qolinadi, sirt elektrostatik xususiyatlari esa monovalent ionlarni asosan ushlab turilgan ko'p valentli ionlar bilan yaxshi o'tkazishga imkon beradi [5].

Teskari Osmos(TO). Teskari osmos (TO) suvni tozalashda ham, tuzsizlantirishda ham butun dunyoda qabul qilinmoqda. Bu bosimga asoslangan jarayon bo'lib, yarim o'tkazuvchan membrana oqova suvda mavjud bo'lgan erigan tarkibiy qismlarni ushlab qoladi. TO kimyoviy potentsial farqining (bosim, kontsentratsiya va harorat) harakatlantiruvchi kuchi ostida ishlaydigan yarim o'tkazuvchan membranalar yordamida erigan ionlarni oqova suvlardan ajratish imkonini beradi. Fenomenologik nuqtai nazardan, TO usulida ajratish tarkibida tuz yoki qattiq minerallar bo'lgan suv bilan aloqa qilgan tomonga gidrostatik bosim qo'llash orqali tabiiy osmotik jarayonga qarshi turishga asoslanadi va shu bilan erituvchi oqimini tabiiy osmos bilan o'rnatilganga nisbatan teskari yo'nalishda harakatga keltiradi [6].

Xulosa:

Bugungi kunda suvni tozalash eng dolzarb muammolardan biriga aylanib qoldi. Oqova suvlarni tozalashning bir nechta usullari bor. Ion almashinish, Elektrodializ, Filtrlash, Membrana texnologiyalari yordamida va hokozo. Shu usullardan eng samarali usuli membrana texnologiyalari orqali tozalash hisoblanadi. Membrana texnologiyalarining suvdagi zarralarni ushlab qolish, membrana g'ovoklarining o'lchami, energiya sarfi va yasaladigan moddalariga qarab asosan Mikrofiltrlash, Ultrafiltrlash, Nanofiltrlash va Teskari osmosga turlari mavjud. Har bir membrananing o'ziga yarasha ustun va kamchilik taraflari bor. Shulardan hozirgi kunda eng keng tarqalgan va oqova suvlarni juda yaxshi tozalaydigani Teskari osmos usuli ekan, chunki bu usul yordamida suv tarkibidagi zararli bo'lgan eng kichik zarachani ham ushlab qolish mumkin.

Adabiyotlar

1. Al Obaidani, S., Curcio, E., Macedonio, F., Di Profio, G., Al Hinai, H., & Drioli, E. (2008). Potential of membrane distillation in seawater desalination: Thermal efficiency, sensitivity study and cost estimation. *Journal of Membrane Science*, 323,85-98.
2. Abdelrasoul, A., Doan, H., & Lohi, A. (2013). Fouling in membrane filtration and remediation methods. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.5772/52370>.
3. Abetz, V., Brinkmann, T., Dijkstra, M., Ebert, K., Fritsch, D., Ohlrogge, K., et al. (2006). Developments in membrane research: From material via process design to industrial application. *Advanced Engineering Materials*, 8(5). <http://dx.doi.org/10.1002/adem.200600032>.
4. Ang, W.S., Lee, S., Elimelech, M., 2006. Chemical and physical aspects of cleaning of organic-fouled reverse osmosis membranes. *Journal of Membrane Science* 272, 198-210.
5. Al-Amoudi, A., & Lovitt, W. L. (2007). Fouling strategies and the cleaning system of NF membranes and factors affecting cleaning efficiency. *Journal of Membrane Science*, 303,4-28.
6. Al-Shammiri, M., & Al-Dawas, M. (1997). Maximum recovery from seawater reverse osmosis plants in Kuwait. *Desalination*, 110,37-48.

POLIPROPILEN ISHLAB CHIQRISHDA KATALITIK PASTANI ME'YORLASHNI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN TEXNIK VOSITALAR TANLASH

mag. Soxibov X. , dots. Boboyorov R.O.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Me'yorlash jarayoni kimyo sanoatida keng tarqalgan jarayonlardan biri hisoblanadi.

Kimyoviy reaksiyani to'g'ri kechishi va olinadigan mahsulotlarning talab darajasida bo'lishi va sifatini ta'minlash maqsadida katalitik moddalarning nisbatlarini to'g'ri tanlash va texnologik reglament bo'yicha me'yorida bo'lishini va me'yorlash aniq bo'lishini ta'minlash zarurdir.

Me'yorlash hajmi bo'yicha, masalan, ko'p komponentli nasos-dozator yordamida yoki taroz qurilmalari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Polipropilen ishlab chiqarish siglari — **Natt tipli** katalitik sistema $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}/\text{TiCl}_3$ ekstraksiya benzin va yengil erituvchi — propan-propilenli fraksiya muhitida yoki **monomer** massasi bo'yicha, shuningdek yuqori faollikka ega bo'lgan $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$, TiCl_3 katalitik sistema va *n*-geptan muhitidagi Lyuis asosida amalga oshiriladi.

Propilenni polimerlash suspensiya va eritmada, massada va gazli fazada amalga oshiriladi. Eritmada polimerlash suspenziyada polimerlashga qaraganda ancha yuqori temperatura va bosimda o'tkaziladi. Gazli fazada polimerlanish jarayonining tezligi va polimerning izotaktik darajasi suyuq muhitdagiga nisbatan past bo'ladi.

Suyuq fazada ataktik polipropilenning miqdori 10%, gazli fazada esa 25% ni tashkil etadi.

Olinadigan polipropilen asosan stereoregulyar tuzilishga ega bo'lgan kristal ko'rinishida bo'ladi. Polipropilennining asosiy fizik-mexanik xususiyatlari kristal fazaning mavjudligi bilan xarakterlanadi, shuning uchun polipropilen olishda ishlatiladigan katalitik sistemalar yuqori stereospesifik xususiyatlariga ega bo'lishi lozim.

Polimerda izotaktik qismning mavjud bo'lishi polimerlanish uchun ishlatiladigan katalizatorlarga bog'liq bo'ladi. Monomer molekulari avval katalizatorning qattiq yuzasida adsorbsiyalanadi, keyin esa polimer zanjiriga qo'shiladi.

Propilenni polimerlash $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}/\text{TiCl}_3$ katalitik kompleksi va boshqa katalizatorlar ishtirokida amalga oshiriladi.

Katalitik sistemada komponentlarning nisbati polimerlanish tezligigava stereospesifik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Komponentlarning $\text{AlR}_2\text{Cl}:\text{TiCl}_3=2:1$ molyar nisbatida katalizatorning maksimal aktivligi kuzatilsa, komponentlarning **3:1** nisbatdan yuqori bo'lgan holatlarda stereospesifik xususiyatlari eng yuqori bo'ladi.

Titanning uchxlorigi bir qancha kristall modifikatsiyalarda (α , β , γ , σ) uchraydi. Siyohrang α -formali titan uchxlorigi ishtirok etganda izotaktik polimerlar soni eng ko'p **80-90%** bo'lgan polimer olinadi, jigarrang β -formali titan uchxlorigi ishtirok etganda olinadigan polimer faqat **40—50%** bo'ladi.

Polipropilen ishlash chiqarishda katalitik pastani me'yorlash jarayonini avtomatlashtirishni quyidagicha amalga oshirishimiz mumkin:

Avtomatlashtirish tizimiga proporsional yelkali, aniqlik sinfi 0.25-1, o'lchash diapozoni 0-1500 kg bo'lgan, MK W tipli SIEMENS firmasining tarozisi kiritilgan.

Yig'uvchi sig'imdagi katalizatorning massasi proporsional yelkali, chiqish signali 4-20 mA bo'lgan tarozi bilan o'lchanadi. Tarozidan chiqqan elektrik chiqish signali 4-20 mA universal dasturlanadigan kontrollerga keladi.

Komponentlarni taroziga uzatish va tarozidan aralashtiruvchi sig'imga uzatish quvurlarida yopiluvchan pnevmoyuritgichli porshenli klapanlar KOPP1 i KOPP2 o'rnatilgan.

Avtomatlashtirish tizimi alohida komponentlarning massasini tekshirish va komponentlar me'yordan chetlashganda me'yorlash jarayonini to'xtatib qo'yish imkonini beradi.

Tizimning avtomatik rejimda ishlashi uchun katalitik jarayonda ishtirok etadigan moddalarning turiga ko'ra boshqaruv pultining dasturlar platasida kerakli dastur tanlanadi.

Massalar datchigidan olingan axborotlarga ko'ra ventillarga boshqarish signallari keladi va boshqarish signallariga muvofiq klapanlarning holati bo'yicha komponentlarning uzatilishi ta'minlanadi.

Katalitik jarayonni me'yorlashni avtomatik boshqarish tizimida shuningdek sig'imlardagi temperaturani va sathni nazorat qilish ham ko'zda tutiladi. Sath datchiklari sifatida sathni o'lchovchi aniqlik sinfi 0.20-1%, chiqish signali 4-20 mA bo'lgan radar qurilmadan foydalaniladi.

Sath o'lchagichlardan signal ishchi xotirasi 32 kB, 256-64 kirish va chiqish kanalli, chiqish signali 24V bo'lgan universal dasturlanuvchi kontrollerga keladi.

Nasosning elektroyuritkichini boshqarish SIRIUS 1LG4253-4AA60-Z D22 tipli magnitli yuritkich, SIRIUS 3RV20 11-0AA10 tipli pereklyuchatel 70*80*160 mm orqali amalga oshiriladi.

Sig'imlardagi katalitik mahsulotlarning temperaturasi SIRIUS 3RV20 11-0AA10 tipli qarshilik termoo'zgartirgichlari bilan nazorat qilinadi.

Signal lampalari shitda o'rnatilgan.

Raqamli signallarga aylantirilgan chiqish signallari maxsus ishlab chiqarish kontrollerlari SIMATIC Panelga keladi, kontrollerdan chiqqan rostlovchi signal trubaquvurlarga o'rnatilgan ijrochi qurilmalarga va bakdan chiqishdagi ijrochi qurilmaga keladi.

Adabiyotlar:

1. Полный каталог по продукции SIMATIC SIEMENS Компоненты для комплексной автоматизации ST70. 2007.

2. Каталитические процессы переработки нефтепродуктов: Учебное пособие / Фереферов М.Ю., Рожко О.Н., Щелкунов Б.И.. Ангарская государственная техническая академия. - Ангарск: АГТА, 2001. - 109 с.

TISHLI TASMALI UZATMALARNI HISOBLASH

bak. Tovboyev U., bak. Mo'minov A, k.o'q Muminov.Sh.V.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bu turdagi uzatmalarda yassi tasmaning bir tomonida trapesiya shaklidagi chiqiq tish bo'lib, shikivlarda xuddi shu shaklidagi ariqchalar bo'ladi, natijada harakat bir valdan ikkinchi valga o'zaro shikv bilan tasmani ilashish hisobiga uzatadi.

Sirpanish hodisasi ro'y bermaydi, gabarit o'lchamlari kichik; uzatish nisbati o'zgarmas va katta; foydali ish koeffisiyenti yuqori ($\eta = 0,92 \dots 0,98$); dastlabki taranglik kuchi va valga tushadigan yuklanishning kichikligi; katta quvvat uzatishi.

Tasma tishlari elastiksimon bo'lgani uchun ilashish jarayonida qo'shimcha dinamik kuchlar hosil bo'lmaydi.

Uzatmaning hisoblash tartibi.

1. Ilashish moduli.

$$t = 3,5 \sqrt[3]{\frac{P_1 \cdot 10^3}{n_1}} \text{ mm}$$

Aniqlangan qiymat jadvaldan yaxlitlanadi.

2. Yetalovchi va yetaklanuvchi shkiv tishlar soni z_1 ni qiymatini uzatmaning ilashish moduliga nisbatan jadvaldan tanlanadi. $z_2 = z_1 \cdot u$

Yetakchi shkiv tishlar soni

m, mm	$n_1 \text{ min}^{-1}$	Z_1	m, mm	$n_1 \text{ min}^{-1}$	Z_1
2	500...3000	12	5	500	16
				1000...1500	18
				2000...3000	20
3	500---1000 1500--2000 2500--3000	12 14 16	7	500	20
				1000	22
				1500	24
				2000	26
4	5001 000 1500--2000 2500--3000	14 16 18 20	10	500	20
				1000	22
				1500	24
				2000	26

3. Yetalovchi shkiv tish bo'luvchi aylanasining diametri.

$$d_1 = m \cdot z_1$$

Yetaklanuvchi shkiv tish bo'luvchi aylanasining diametri

$$d_2 = m \cdot z_2$$

4. Tasma tezligi.

$$v_t = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60} \text{ m} \cdot \text{s}$$

5. O'qlararo masafani aniqlaymiz.

$$a_{min} = 0,5(d_1 + d_2) + C;$$

C=2 bo'lganda $m < 5$ bo'lganda

C=3 bo'lganda $m > 5$ bo'lganda

6. Tasma qadamlar sonini aniqlash.

$$L = \frac{2a}{t} + \frac{(z_1 + z_2)}{2} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2 \cdot \pi} \right)^2 \frac{t}{2};$$

Aniqlangan qiymat yaxlitlanadi.

$$L \text{ 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160}$$

7. O'qlararo masafaning hisobiy qiymati.

$$a_{his} = \frac{t}{2} \left(L_t - \frac{(z_1 + z_2)}{2} \right) + \sqrt{\left(L_t - \frac{(z_1 + z_2)}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{z_2 - z_1}{2 \cdot \pi} \right)^2} \text{ mm}$$

8. Yetaklovchi kichik shkivning qamrov burchagi

$$\alpha_1 = 180^\circ - 57 \frac{d_2 - d_1}{a}$$

9. Yetalovchi shkiv bilan ilashishda bo'lgan tasmaning tishlar soni.

$$z_{tas} = \frac{z_1 \cdot \alpha}{360} \geq [z]$$

10. Tasmaning eni:

$$b = \frac{F_t}{(F - qv^2) C_0} \text{ mm}$$

11. Yetalovchi shkiv tishlar soni $z_1 \leq 6$ bo'lganda tasma tishlaridagi bosimni tekshirish

$$P_f = \frac{F_t \cdot \varphi}{z_1 \cdot b \cdot h} \leq [P]$$

$\varphi = 2$ – tishning uzunligi va balandligi bo'yicha yuklanishni hisobga oluvchi koeffitsiyenti.

12. Tasma tarmoqlaridagi taranglik kuchi

$$F_0 = 1,2b qv^2 \text{ N}$$

13. Valga ta'sir etuvchi kuch.

$$F_v = 1,1F_t \text{ N}$$

Tishli tasmalarning asosiy parametrlari

Parametrlar	Modul mm					
	2	3	4	5	7	10
Tasma qadami	6,28	9,42	12,57	15,71	21,99	31,42
H, mm	3	4	5	6,5	11	15
h, mm	1,5	2	2,5	3,6	6	9
S, mm	1,8	3,2	4,4	5	8	12
ℓ, mm	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
b, mm	8...12,5	12,5..20	25...40	25...50	50...80	50...80
Tish profil burchagi	50°	40°	40°	40°	40°	40°
q _m , kg/(m·mm)	0,003	0,004	0,006	0,007	0,007	0,0011
q ₀ N/mm	5	10	25	35	35	60

Adabiyotlar

- 1.R.N.Tojiboyev, M.M.Shukurov Mashina detallarini loyihalash, T.:Fan. 1997y
2. М.Н. Иванов Курсовое проектирование деталей машин. М.:Высшая школа. 1975.

O'ZGARMAS UZUNLIKDAGI IPDAN ENG KATTA YUZAGA EGA BO'LGAN SHAKL YASASH

litseyi o'quvchisi Tursunov O., o'q. M.M.Babayev.,
O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati "Temurbeklar maktabi" harbiy-
akademik litseyi

Aytaylik, l o'zgarmas uzunlikdagi ip berilgan bo'lsin, bu ip yordamida qanday shakl yasasak, uning yuzasi eng katta bo'ladi? Masalaning qo'yilishini boshqacha talqin qiladigan bo'lsak, bunaqa aytish mumkin: perimetri o'zgarmas shakllarning orasida qanday shakl eng katta yuzaga ega?

Biz dastavval bu masalani qavariq ko'p burchaklar uchun hal qilamiz.

Qarayotgan shaklimiz uchburchak bo'lsin. Uning tomonlari a , b , c ga teng bo'lsin, u holda $a+b+c=l$, Geron formulasi bo'yicha bu uchburchakning yuzi

$$S = \sqrt{l(l-a)(l-b)(l-c)} \quad (1)$$

ga teng, bu yerda $l = \frac{a+b+c}{2}$ ga teng.

Uchta nomanfiy son uchun Koshi tengsizligini eslaylik;

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (2)$$

Tengsizlik $a=b=c$ bo'lganda tenglikka erishadi. Shu tengsizlikni (1) formulaga qo'llaymiz:

$$S^2 = l(l-a)(l-b)(l-c) \leq l \left[\frac{l-a+l-b+l-c}{3} \right]^3 = l \left[\frac{3l-(a+b+c)}{3} \right]^3 = l \left(\frac{l}{3} \right)^3 = \frac{l^4}{27}$$

bundan kelib chiqadi $S \leq \frac{l^2}{3\sqrt{3}}$ ifoda tenglikka erishadi, agar $l-a=l-b=l-c$, ya'ni $a=b=c$ bo'lganda.

Agar $a=b=c$ bo'lsa, qaralayotgan uchburchagimiz teng tomonli uchburchak bo'lar ekan. Demak, perimetri o'zgarmas uchburchaklar orasida eng katta yuzaga ega bo'lgan uchburchak bu teng tomonli uchburchak ekan va uning tomonini

$$a_3 = \frac{l}{3} \quad (3)$$

kabi belgilaymiz.

Endi qaraydigan ko'pburchagimiz to'rt burchakdan iborat bo'lsin. Tomonlari a , b , c , d va a va d tomonlar orasidagi burchak φ va b va c tomonlari orasidagi burchagi ψ ga teng to'rtburchak berilgan bo'lsin. U holda bu to'rtburchakning yuzasi

$$S = \sqrt{(l-a)(l-b)(l-c)(l-d) - abcd \cos^2 \frac{\varphi + \psi}{2}} \quad (4)$$

ga teng bo'ladi, bu yerda $l = \frac{a+b+c+d}{2}$. (A'zamov A. Braxmagupta formulasi va to'rtburchak izoperimetriyasi. FMI. 2010 №1)

Bu formuladan quyidagi natijalar kelib chiqadi:

1-natija. Aylanaga ichki chizilgan to'rtburchaklar yuzini topish uchun formula:

$$S = \sqrt{(l-a)(l-b)(l-c)(l-d)} \quad (5)$$

Haqiqatdan ham aylanaga ichki to'rtburchak chizish uchun uning qarama-qarshi burchaklari

yig'indisi bir-biriga teng va 180° bo'lishi kerak. Unda $\frac{\varphi + \psi}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ bo'ladi va

$\cos \frac{\varphi + \psi}{2} = 0$ bo'lib, (4) formuladan (5) formula kelib chiqadi. Adabiyotlarda (5) formulani

Braxmagupta formulasi deyiladi. Biz (4) formulani ham shu nom bilan atayveramiz.

2-natija. Tomonlari o'zgarmas perimetrli to'rtburchaklar orasida aylanaga ichki chizilganining yuzasi eng katta bo'ladi.

Haqiqatdan, bir tomondan

$$(l-a)(l-b)(l-c)(l-d) - abcd \cos^2 \frac{\varphi + \psi}{2} \leq (l-a)(l-b)(l-c)(l-d) \quad (6)$$

ekanligi ravshan. Ikkinchi tarafdin, $\cos \frac{\varphi + \psi}{2} = 0$, yoki $\varphi + \psi = 180^\circ$; ya'ni to'rtburchak aylanaga ichki chizilgan bo'lsagina, (6) tengsizlik ayniyat bo'ladi.

3-natija. Aylanaga tashqi chizilgan to'rtburchakning yuzi

$$S = \sin \frac{\varphi + \psi}{2} \sqrt{abcd} \quad (7)$$

formula bilan topiladi.

4-natija. Agar to'rtburchakga aylana ichki va tashqi chizish mumkin bo'lsa, uning yuzi tomonlari orqali mana bunday formula orqali topiladi:

$$S = \sqrt{abcd} \quad (8)$$

5-natija. Perimetri o'zgarmas va aylanaga ichki chizish mumkin bo'lgan to'rtburchaklar orasida, kvadrat eng katta yuzaga ega bo'ladi.

Bu natijani keltirib chiqarishdan oldin o'rta arifmetik va o'rta geometrik orasidagi tengsizlikni eslab olaylik,

$$\sqrt[4]{abcd} \leq \frac{a+b+c+d}{4} \quad (9)$$

Tengsizlik ayniyatga erishadi, agar $a=b=c=d$ bo'lsa. Bu tengsizlikni Braxmagupta formulasiga qo'yamiz:

$$S = \sqrt{(l-a)(l-b)(l-c)(l-d)} \leq \frac{(l-a+l-b+l-c+l-d)^2}{16} = \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

chunki $l-a+l-b+l-c+l-d=4l-(a+b+c+d)=2l$.

Natija chindan o'rinni ekanligini ko'rish uchun yarim perimetri l ga teng kvadrat yuzi aynan $\left(\frac{l}{2}\right)^2$ ga teng ekanligiga e'tibor qaratish kifoya.

Nihoyat, 2 va 5-natijalardan quyidagi teorema kelamiz:

Teorema 1. Perimetri o'zgarmas istalgan to'rtburchakning yuzi shunday perimetrli kvadrat yuzidan kichik yoki teng.

Masalaning qo'yilishini esga olib, quyidagi belgilashni kiritib olamiz: perimetri o'zgarmas bo'lgan to'rtburchaklar orasida yuzasi eng kattasi bu, tomoni

$$a_4 = \frac{l}{4} \quad (10)$$

ga teng bo'lgan kvadrat ekan.

Teorema 2. Perimetri l ga teng bo'lgan beshburchaklar ichida tomoni $a_5 = \frac{l}{5}$ ga teng bo'lgan muntazam beshburchakning yuzasi eng katta bo'ladi.

Teorema 3. Perimetri l ga teng bo'lgan oltiburchaklar ichida tomoni $a_6 = \frac{l}{6}$ ga teng bo'lgan muntazam oltiburchak eng katta yuzaga ega.

(teorema 2,3 larni mutolaa qiluvchining o'zi mustaqil ravishda isbot qilishini sevimli mashg'ulot sifatida tavsiya qilamiz)

Demak perimetri o'zgarmas l ga teng bo'lgan uchburchaklar orasida tomoni $a_3 = \frac{l}{3}$ ga teng bo'lgan muntazam uchburchak, to'rtburchaklar orasida tomoni $a_4 = \frac{l}{4}$ ga teng bo'lgan kvadrat, beshburchak va oltiburchaklar orasida tomonlari mos ravishda $a_5 = \frac{l}{5}$ va $a_6 = \frac{l}{6}$ larga teng bo'lgan muntazam beshburchak va oltiburchaklar eng katta yuzaga ega bo'ladi.

Yuqoridagi teoremlarni umumlashtiruvchi quyidagi teoremani keltiramiz:

Shturm teoremasi 5. Ihtiyoriy $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ko'pburchak uchun hamma tomoni o'zaro teng, perimetri o'zgarmas, yuzasi kattaroq bo'lgan n burchak topiladi. (A'zamov A. Ko'pburchak izoperimetriyasi: Shturm usuli. FMI. 2010, №2.).

Bizga yuqoridagi teoremlardan ma'lumki, n ($n=1,2,\dots,k$) burchak muntazam bo'landa uning yuzasi eng katta bo'ladi. Savol tug'iladi perimetri o'zgarmas muntazam n burchaklar orasida eng katta yuzaga ega bo'lgani qaysi biri? Ma'lum formulalardan foydalanib ularning yuzalarini topib solishtiramiz.

$$S_3 = \frac{\sqrt{3}l^2}{36}; S_4 = \frac{l^2}{16}, S_6 = \frac{l^2\sqrt{3}}{24}, \dots \quad S_3 < S_4 < S_5 < S_6 < \dots < S_k.$$

Demak, perimetri o'zgarmas muntazam k ($k=2,3,\dots$) burchaklar monoton o'suvchi ketma-ketlikni tashkil etar ekan. $k \rightarrow \infty$ da quyidagi limitni hisoblaymiz. Aylanaga ichki va tashqi

chizilgan aylana radiuslari mos ravishda $r = \frac{a_k}{2 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{k}}$ va $R = \frac{a_k}{2 \sin \frac{180^\circ}{k}}$ larga teng.

$$\begin{aligned} S &= \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k \cdot a_k \cdot r_k}{2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k \cdot a_k^2}{4 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k \cdot a_k^2 \cdot \sin^2 \frac{180^\circ}{k}}{4 \sin^2 \frac{180^\circ}{k} \cdot \frac{\sin \frac{180^\circ}{k}}{\cos \frac{180^\circ}{k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} R^2 \cdot k \cdot \sin \frac{180^\circ}{k} \cdot \cos \frac{180^\circ}{k} = \\ &= R^2 \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{180^\circ}{k}}{\frac{180^\circ}{k}} \cdot 180^\circ \cdot \cos \frac{180^\circ}{k} = \pi \cdot R^2. \end{aligned} \quad (11)$$

Ma'lumki, (11) formula doiraning yuzini topish formulasi. Demak biz doirani $k \rightarrow \infty$ da tomonining uzunligi

$$a = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{l}{k} = 0 \quad (12)$$

bolga teng bo'lgan muntazam k burchak desak bo'lar ekan. Haqiqatdan ham uzunligi nolga teng bo'lgan kesma bu nuqtadir.

Demak, yuqoridagi barcha fikr-mulohazalarga tayangan holda navbatdagi teoremani keltirishimiz mumkin:

Teorema 6. l o'zgarmas uzunlikdagi ipdan yasash mumkin bo'lgan shakllarning orasida doira eng katta yuzaga ega.

ПРОЧНОСТНЫЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИТОВ

маг.Нормуродов С.Э., бак.Шодиев И., бак.Зоитов Д., доц. Тухташева М.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

На основании вышесказанного, нами разработаны антифрикционные и антифрикционно-износостойкие композиционные материалы на основе полиолефинов – полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП), в установленных оптимальных их соотношениях, обеспечивающих функционально важные физико-механические, триботехнические и эксплуатационные свойства композиционных полимерных материалов, работающих в условиях взаимодействия с хлопком-сырцом. Причем они обладают высокими антифрикционными свойствами и износостойкостью по сравнению со сталью [1-5].

В таблице приведены прочностные и триботехнические свойства разработанных антифрикционных полиэтиленовых (АПЭК) и полипропиленовых композиций (АППК), антифрикционно-износостойких полиэтиленовых (АИПЭК) и полипропиленовых композиций (АИППК), на которые получены патенты Республики Узбекистан [2-5] Основные прочностные свойства образцов (разрушающее напряжение при изгибе $\sigma_{и}$, модуль упругости при изгибе $E_{и}$, ударная вязкость a , твердость по Бринеллю $H_{б}$) определены общепринятыми методами - государственными стандартами. Комплекс триботехнических свойств (коэффициент трения, интенсивность изнашивания, температура в зоне трения с хлопком-сырцом $T_{тр}$, величина зарядов статического электричества Q) композиции при взаимодействии с хлопком-сырцом разновидности С-6524, 1-го сорта, машинного сбора, влажности 8,2% определены на дисковом трибометре, оснащённом устройством для измерения линейного износа в соответствии с O'z DSt 3330: 2018 [5].

Таблица

Прочностные и триботехнические свойства полиэтиленовых и полипропиленовых композитов

Показатели	Композиционные полимерные материалы							
	АПЭК-1	АПЭК-2	АИПЭК-1	АИПЭК-2	АППК-1	АППК-2	АИППК-1	АИППК-2
Коэффициент трения, f	0,28	0,29	0,32	0,35	0,26	0,27	0,28	0,29
Величина заряда статического электричества, $Q \cdot 10^{-7}$, Кл	23,7	20,3	16,7	20,2	19,1	17,3	12,3	17,4
Температура в зоне трения, К	321	315	313	316	319	306	308	311
Интенсивность изнашивания, $I \cdot 10^{10}$	6,7	6,5	5,3	5,6	3,23	3,12	2,6	2,8
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа	33,4	35,5	40,9	37,7	87,3	90,1	98,4	93,3
Ударная вязкость,	17,5	21,3	27,3	23,0	93,1	97,3	107,5	103,7

кДж/м ²								
Твердость по Бринеллю, МПа	55,1	58,4	51,5	49,3	77,2	80,3	77,1	73,8
Модуль упругости при изгибе, ГПа	0,62	0,65	0,75	0,71	1,65	1,85	2,0	1,7

Примечание: значения I и f при P=0,02 МПа, V=2,0 м/с.

Как видно из таблицы, свойства полиолефиновых композиционных полимерных материалов вполне отвечают функциональным требованиям, предъявляемым к материалам деталей трущихся пар рабочих органов машин и механизмов хлопкового комплекса отвечают требованиям, предъявляемым к материалам колков рабочих органов, главными из которых являются технологичность и экономичность используемого материала, эффективное снижение повреждаемости хлопкового волокна и семян, исключение накапливания статического электричества, образования намотов волокна на поверхности колков и искры при соударении с твердыми телами, находящимися в хлопке-сырце.

Из разработанных антифрикционных и антифрикционно-износостойких композиционных полимерных материалов были изготовлены детали трущихся пар рабочих органов приемо-подающего механизма марки ПЛА, передвижного перегружателя хлопка марки ХПП, телескопического туннелеобразователя марки ТТ-1, туннелеройной машины марки ОБТ, разборщика бунтов хлопка марки РБД, разборщика питателя марки РП и пневмомеханического разборщика бунтов хлопка-сырца, используемых на заготовительных пунктах и хлопкоочистительных заводах при приемке, транспортировке, разборке и подаче хлопка-сырца в последующие технологические установки.

Применение разработанных антифрикционных и антифрикционно-износостойких композиционных материалов на основе термопластичных полимеров-полиэтилена высокой плотности и полипропилена в качестве материалов для деталей трущихся пар рабочих органов хлопковых машин и механизмов, работающих в условиях фрикционного взаимодействия с хлопком – сырцом, приводит к повышению производительности машин на 12-16 % и снижению потребляемой мощности на 7-18 %, поврежденности хлопковых волокон и дробленности семян, а также ликвидации возможного загорания хлопка-сырца и образования намотов волокна на поверхности колковых рабочих органов.

Литература

1. Негматов С.С. Основы процессов контактного взаимодействия композиционных полимерных материалов с волокнистой массой. –Ташкент: Фан, 1984. -296 с.
2. Абед Н.С., Негматов С.С., Гулямов Г., Тухташева М.Н. Композиционные антифрикционно-износостойкие материалы и технология их получения. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2017.-200 с.
3. Абед-Негматова Н.С. Особенности контактного взаимодействия композиционных полимерных материалов с хлопком-сырцом в процессе трения // Проблемы механики. - Ташкент, 2012. - №3. -С.39-45.
4. Абед-Негматова Н.С., Гулямов Г.Г., Негматов С.С, Икрамов Н.А. Некоторые аспекты контактного взаимодействия композиционных полимерных материалов с хлопком-сырцом // Композиционные материалы. - Ташкент, 2013. - № 1. - С.81.
5. Негматов С.С., Гулямов Г., Алматаев Т.А. Антифрикционно-износостойкие композиционные материалы на основе полипропилена для деталей пар трения хлопковых машин // Трение и износ. -Гомель, 2006. С. Т.27. -№ 4.- С.422-428.

ORGANIK BIRIKMALAR MOLEKULARARINING DISSOTSIOTIV SIRTIY IONLANISH HODISASINI O'RGANISH ORQALI BA'ZI RADIKALLAR IONLANISH POTENSIALINI ANIQLASH

acc. Ulasheva Z.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Zarralar, atomlar yoki ko'p atomli molekulalarda sirtiy ionlashishni o'rganishda ionlanish potentsiali muhim ahamiyatga ega. Bunga sabab, ionlar toki asosan ionlantiruvchi sirtidan "ion" chiqish ishi va molekula yoki hosil bo'lgan radikallar ionlarining ionlashishi potentsiali orasidagi munosabatga bog'liq. Ionlashish potentsialini aniqlashning turli usullari mavjud. Shulardan biri sirtiy ionlashish hodisasini o'rganish orqali aniqlashdan iborat. Ma'lumki statsionar holatda ionlar toki (tok zichligi) Saxa-Lengmyur tenglamasiga bo'ysinadi.

$$J(T) = \frac{ev}{1 + \frac{1}{A} \exp \frac{e(V - \varphi)}{kT}}$$

bu yerda e -elektronning zaryadi, v - sirtga tushayotgan zarrachalar oqimi, $A = \frac{g^+}{g^0}$ - ion va neytral holatdagi shakllanuvchi zarrachalar statistik yig'indilari nisbati; k - Bolsman doimiysi; φ - ionlashtiruvchi sirtidan elektronlarning "ion" chiqish ishi; T - ionlashtiruvchi sirt temperaturasi.

Qiyin ionlashuvchi elementlar uchun $\lg J(t) = f\left(\frac{5040}{T}\right)$ bog'lanish grafigi orqali $e(\varphi - V)$

farq aniqlanadi va ulardan birortasi ma'lum bo'lsa ikkinchisini topish mumkin. Masalan, chiqish ishi $e\varphi$ ma'lum bo'lsa ionlashish potentsiali aniqlanadi. Bu usulning ba'zi ko'rinishlarida ionlashish potentsialini aniqlash uchun chiqish ishini bilish ham shart emas. Lekin bu holda sirtga tushayotgan zarrachalar oqimi aniq bo'lishi kerak. Organik birikmalar sirtli ionlashishining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, aksariyat hollarda sirtga tushuvchi zarrachalarning o'zlari emas balki sirtida sodir bo'ladigan geterogen bo'linish reaksiyasilari mahsulotlari ionlashadi. Bu holda ionlar toki zichligi quyidagicha aniqlanadi:

$$j_i(T) = e \cdot v \cdot \gamma_i(T) \cdot \beta_i(T)$$

Bu yerda $\beta_i(T)$ - ionlashish koeffitsiyenti, $\gamma_i(T)$ sirtida sodir bo'ladigan barcha geterogen jarayonlarni xarakterlovchi kattalik. Bu kattaliklar ham temperaturaga bog'liq bo'lganligi sababli, ionlashish potentsialini bir qiymatli aniqlash qiyin. Shu sababli, biz mazkur ishda ionlashish koeffitsiyentini mustaqil ravishda sirtiy ionlashishning nostatsionar usullaridan biri -termoemitter sirtidagi kuchlanishni boshqarish usulida aniqladik va sirtiy ionlashish darajasi va koeffitsiyenti orasidagi bog'lanishdan quyidagi ifodani keltirib chiqardik:

$$V = \varphi + kT \frac{\ln A(1 - \beta)}{\beta}$$

Agar sirtidan elektronlarning ion chiqish ishi ma'lum bo'lsa, u holda sirtiy ionlashish koeffitsiyentini kuchlanishni boshqarish usulida aniqlagan holda ionlashayotgan zarrachalarning ionlashish potentsialini hisoblashimiz mumkin.

Bu ishda biz kodein molekulalarining $C_{18}H_{27}O_3N$ ($\frac{m}{z} = 288$) sirtiy ionlashishni o'rganish natijasida olingan kattaliklar yordamida $C_3H_7N^+CH_3$ ($\frac{m}{z} = 144$) radikali ionlashish potentsialini baholadik $V_i \leq 6.38 \text{ eV}$.

Adabiyotlar

1. Rasulov U.Kh., Jandberg E.Ya., Surface ionization of organic compounds and application // Progress in surface science, 1988, Vol. 28.3/4 P. 182-412.

OMIXTA YEMNING OZIQA VIY QIYMATINI NAZARIY YO'L BILAN XISOBLASHNI O'RGANISH VA TAQQOSLASH.

Bak. Umarova Sh., k.o'q. Sarbolayev F.N.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Dunyoning turli mamlakatlarida ozuqalarni energiyasini baholashning turli tizimlari - kraxmal ekvivalentlari, ozuqa birliklari va hazm bo'ladigan ozuqaviy moddalar miqdori bo'yicha qabul qilingan. So'nggi yillarda omixta yemning ozuqaviy qiymati almashtiriladigan va toza energiya nuqtai nazaridan baholashga ko'proq ustunlik berilyapti [1/

Omihta yem deb, shunday tanlangan bir nechta tarkibiy qismlardan iborat va ular tarkibidagi ozuqaviy moddalar hayvonlar tomonidan to'liq iste'mol qilinadigan ozuqa aralashmalariga aytiladi. Omihta yemlar tasdiqlangan retseptlar va texnik talablarga muvofiq holda ishlab chiqariladi.2

Omihta yem retsepti – mahsulotning ozuqaviy qiymati, kimyoviy ko'rsatkichlarini va birlik narxini o'z ichiga olgan individual komponentlar aralashmasining tarkibi foizda yoki og'irligi bo'yicha ko'rsatiladi. Retsept omihta yem zavodidagi xom ashyolar mavjudligiga qarab tanlanadi. Shunindok, omihta yem retsepti ozuqaviy qiymatiga ko'ra, oqsil, yog', kletchatka, vitamin va aminokislotalar miqdori zootexnik talablarni albatta qondirishi kerak . Eng maqbul variantini topish uchun, bir qator hisob-kitoblarni bajarish kerak va natijalar omihta yemning hisoblangan variantlariga yaqin, bu esa zootexnik talablarga javob beradigan va ulgurji narxda bo'lishi lozim.[3

Omihta yemning ozuqaviy qiymatini hisoblashda ozuqa birliklari (yoki energiya almashinuvi) tarkibidagi oqsil, kletchatka va yog', minerallar va aminokislotalarning xazm bo'lish qobiliyati quyidagi jadvaldan foydalaniladi.

Masalan omixta yem ishlab chiqarish korxonasida № PK1-P retsepti (parrandalar uchun to'liq ratsional ozuqa) bo'yicha omihta yemning ozuqaviy qiymatini nazariy hisoblashni amaliy berilgan ma'lumotlar bilan taqqoslashni ko'rib chiqaylik. (1-jadval)

1-jadval. PK1-P retsepti

Komponentlar	Tarkibiy komponentlar, %	Amalda korxonada berayotgan Sifat ko'rsatkichi
Makkajo'xori	49	100 g ozuqa tarkibiga quyidagilar kiradi: almashinish energiyasi ...1175 kJ
Arpa	2	
Tariq	8	
Suli	5	
Kungaboqar shroti	15	
Ozuqaviy achitqi	2	
Baliq uni	2	
Go'sht va suyak unlari	3	
O'simlik uni	5	
Suyak uni	4.5	
Bo'r	4	
Tuz	0,5	
Jam	100	

Retseptda mavjud har bir turdagi xom ashyoda almashinadigan energiya tarkibini aniqlaymiz. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 100 g makkajo'xori tarkibida 1428 kJ almashinadigan energiya va bu miqdorning 49% i quyidagicha:

$$X = \frac{1428 \cdot 49}{100} = 699 \text{ kJ}$$

Xuddi shunday, biz almashinish energiyasining tarkibini topamiz:

$$\text{arpa ichida } X = \frac{1121 \cdot 2}{100} = 22 \text{kJ}$$

$$\text{tariq } X = \frac{1176 \cdot 8}{100} = 94 \text{kJ}$$

$$\text{suli } X = \frac{1235 \cdot 5}{100} = 61 \text{kJ}$$

$$\text{kungaboqar keki } X = \frac{1209 \cdot 15}{100} = 181 \text{kJ}$$

$$\text{gidrolitik xamirturush } X = \frac{1188 \cdot 2}{100} = 24 \text{kJ}$$

$$\text{baliq ovi } X = \frac{1171 \cdot 2}{100} = 23 \text{kJ}$$

$$\text{go'sht va suyak unlari } X = \frac{1205 \cdot 3}{100} = 36 \text{kJ}$$

$$\text{o'simlik un } X = \frac{701 \cdot 5}{100} = 35 \text{kJ}$$

Ushbu aralash ozuqada metabolizma qilinadigan energiyani umumiy miqdori quyidagicha bo'ladi.

$$699 + 22 + 94 + 61 + 181 + 24 + 23 + 36 + 35 = 1175 \text{ kJ.}$$

Agar olingan natijalar omixta yem ozuqaviy qiymatni tavsiflovchi ushbu retsept uchun talablarga javob beradigan bo'lsa, retsept to'g'ri va ishlab chiqarishga kiritilishi mumkin. Biz ko'rib chiqqan ushbu omixta yemning ozuqaviy qiymati xujjatda ko'rsatilgan qiymatga mos keldi. Shundan so'ng, retseptga birlashtirilgan premiks tarkibi normalarga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. <https://studfile.net/preview/1756725/>
2. Технологии и оборудование для производства комбикормов и премиксов: учеб. пособие / В.И. Пахомов, Д.В. Рудой, С.В. Брагинцев, О.Н. Бахчевников, А.В. Ольшешская; Донской гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2019. – 228 с.
3. М.Л. Кирилов, Е.А. Махаев, Н.Г. Первов, В.В. Пузанова, А.С. Аникин. Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ

СИНЕРГЕТИК ЁНДОШУВ АСОСИДА ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ СИНТЕЗЛАШ

к. ўк.Усманов К.И.

Тошкент кимё технология институти

Ночизикли динамикага асосланган синергетик ёндошув турли хил ночизикли динамик объектларни тадқиқ қилиш ва уларни самарали бошқариш имконини беради. Ночизикли динамик объект сифатида кимёвий реакторни кўриб чиқамиз. Кимёвий реактор кимё саноатининг асосий қурилмаларидан бири ҳисобланади. Кимёвий реактор бошқарув объекти сифатида кўп ўлчамли ва ночизикли бўлганлиги учун, уларнинг оптимал ишлаш режимини таъминлайдиган бошқариш тизимдалирини синтезлаш муаммосини синергетик бошқариш назариясидан фойдаланиб ечилади. Бошқариш қонунларининг синтези АКАР усули асосида амалга оширилади.

Кимёвий реакторга қуйидаги кетма-кетликдаги кимёвий реакция кетмоқда:

Бу ерда A ва B кириш реагентлари, C_1, C_2, C_3 - реакция маҳсулотлари, k_1, k_2, k_3 - кимёвий реакциянинг тезлик константалари.

Жараёни динамик шакллантиришда кимёвий реактор учун қуйидаги белгиланишларни киритамиз:

$x_1^{куп}, x_2^{куп}$ - кириш реагентларининг концентрацияси, G_1, G_2 - кириш реагентининг сарфи, G - реактордан чиқаётган реакция аралманинг сарфи, x_1, x_2, x_3, x_4 - реактордаги компонентларнинг концентрацияси. $V = x_5$ - реактордаги реакция аралшманинг ҳажми.

Кимёвий реакторнинг математик модели қуйидаги кўринишда ифодаланилади:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{куп}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\ \frac{dx_2}{dt} = R_2 + \frac{G_2 \cdot x_2^{куп}}{V} - \frac{G \cdot x_2}{V}, \\ \frac{dx_3}{dt} = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\ \frac{dx_4}{dt} = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\ \frac{dx_6}{dt} = \frac{G_1 \cdot x_6^{куп1}}{V} + \frac{G_2 \cdot x_6^{куп2}}{V} - \frac{G \cdot x_6}{V} + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 + \Delta H_3 \cdot k_3 \cdot x_1 \cdot x_4}{\rho \cdot C} - \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{V \cdot \rho \cdot C} \\ \frac{dx_7}{dt} = \frac{G_{sv} \cdot x_7^{куп}}{V_{sv}} - \frac{G_{sv} \cdot x_7^{куп}}{V_{sv}} + \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{V_{sv} \cdot \rho_{sv} \cdot C_{sv}} \end{cases} \quad (1)$$

Бу ерда, $R_1 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4, R_2 = -k_2 \cdot x_1 \cdot x_2, R_3 = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \cdot x_4, R_4 = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$ - компонентларнинг реакция тезлиги, $u = G_1 + G_2$ - реакторга кираётган компонентлар сарфларининг йиғиндиси.

Инвариант ранг барангликни киритамиз:

$$\psi_1 = \sum_{\substack{K=1 \\ K \neq 5}}^7 \gamma_K x_K + \nu_1(x_6) = 0, \quad (2)$$

Функционал тенглама $T_1 \dot{\psi}_1(t) + \psi_1(t) = 0$ дан фойдаланган ҳолда объектнинг ифодасига мос бўлган бошқариш қонунини ҳосил қиламиз. Бу тенгламани (2) ни ҳисобга олган ҳолда қуйидагича ёзамиз:

$$T_1 \left[\sum_{\substack{K=1 \\ K \neq 5}}^7 \gamma_K \frac{dx_K}{d\tau} + \frac{\partial \nu_1}{\partial x_6} \cdot \frac{\partial x_6}{\partial \tau} \right] = -\psi_1$$

бундан бошқариш қонуни учун ифодани оламиз

$$u = \frac{(x_7 + v_1)}{T_1 \cdot b_1 \cdot (x_7^{куп} - x_7)} - \frac{\beta_2(x_6 - x_7)}{b_1 \cdot (x_7^{куп} - x_7)} - \frac{\partial v_1}{\partial x_6} \cdot \frac{(f_6 + \beta_1 \cdot x_7)}{b_1 \cdot (x_7^{куп} - x_7)} \quad (3)$$

(1)-тенгламан фойдаланиб кимёвий реакторнинг имитацион моделини тузамиз. (расм.1).

Расм.1. Кимёвий реакторнинг компьютер модели

Расм.2. Кимёвий реактордаги компонентлар концентрацияларининг ўтиши жараёни

Синергетик ёндошув нозичқли динамик объектларни синтезлаш муаммолари АҚАР усули ёрдамида ечиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Хариш И.Е. Синергетический метод синтеза систем управления химическими реакторами периодического действия. Известия Южного федерального университета. Технические науки. №6 (119), июнь 2011. Тематический выпуск: Системный синтез и прикладная синергетика.

2. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994.

SYNERGIC CONTROL OF CHEMICAL REACTORS

к.ўқ. Usmanov K.I.

Tashkent Chemical-Technological Institute

Introduction

One of the main apparatuses of chemical industry is a chemical reactor, the purpose of which is to ensure at its output a predetermined optimal concentration value provided for in the technological regulations of the target product. It is known that a chemical reactor is an energy-consuming object. In this regard, the economic efficiency of the entire production largely depends on ensuring the normal functioning of the chemical reactor and its performance.

Research Methods and the Received Results

A chemical reactor is a volume-type apparatus equipped with a mechanical stirrer and cooling jacket (Fig. 1). The device operates in isothermal mode. The multistep series-parallel reaction is carried out in the reactor as follows:

The kinetics of the reaction is described by a system of equations

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \frac{dx_2}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \\ \frac{dx_4}{dt} = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \frac{dx_5}{dt} = k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \end{cases} \quad (2)$$

where x_1, x_2 - are the concentrations of reagents A and B ; x_3, x_4, x_5 - concentration of reaction products; k_1, k_2, k_3 - stage speed constants [5].

Fig. 1. Flow scheme of chemical reactor.

The apparatus implements a three-stage series-parallel exothermic reaction:

where A and B are initial reagents; C_1, C_2, C_3 - reaction products; k_1, k_2, k_3 - stage speed constants.

A mathematical model of the dynamics of a chemical reactor consists of material balance equations for each component in the reactor, heat balance equations of the reaction mixture and the coolant in the shirt [8-9]:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{in}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\ \frac{dx_2}{dt} = R_2 + \frac{G_2 \cdot x_2^{in}}{V} - \frac{G \cdot x_2}{V}, \\ \frac{dx_3}{dt} = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\ \frac{dx_4}{dt} = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\ \frac{dx_6}{dt} = \frac{G_1 \cdot x_6^{in1}}{V} + \frac{G_2 \cdot x_6^{in2}}{V} - \frac{G \cdot x_6}{V} + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 + \Delta H_3 \cdot k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 - K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{\rho \cdot C}, \\ \frac{dx_7}{dt} = \frac{G_r \cdot x_7^{in}}{V_r} - \frac{G_m \cdot x_7^{imp}}{V_r} + \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{V_r \cdot \rho_r \cdot C_r} \end{cases} \quad (4)$$

where $R_1 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$, $R_2 = -k_2 \cdot x_1 \cdot x_2$, $R_3 = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \cdot x_4$, $R_4 = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$ – is the rate of reaction on components. $\Delta H_i, i=1, \dots, 3$ – thermal effect of the corresponding reaction stage; K_T, F_T – heat transfer coefficient through the wall and heat transfer surface of the apparatus; ρ, C – density and heat capacity of the reaction mixture; ρ_r, C_r – density and heat capacity of the refrigerant.

Let us introduce the macrovariables and of equation to functional equation for the synthesis of control principle, $u = (u_1, \dots, u_m)^T$. As result, we obtain the following equations [12]:

$$T_1 \frac{dx_4}{d\tau} + x_4 - \bar{x}_4 = 0, \text{ and } T_2 \left[\frac{dx_7}{d\tau} + \frac{\partial v_1}{\partial x_6} \cdot \frac{dv_1}{d\tau} \right] + x_7 + v_7 = 0. \quad (5)$$

We obtain the following relationships for the control principle from equations (12):

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{(x_4 - \bar{x}_4)}{T_1} + \bar{G} - u_1, \\ u_2 &= \frac{(x_7 + v_1)x_4}{T_2 \cdot x_7^{in}} - \frac{R_1 \cdot x_4}{x_7^{in}} - \frac{\bar{G} \cdot x_1}{x_7^{in}} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x_6} \cdot \frac{(R_5 \cdot x_4 - x_5 \cdot \bar{G})}{x_1^{in}} \end{aligned} \quad (6)$$

Fig. 3. Transients of the output variable and control at the initial deviation of state variables from statics:

Conclusion

In this paper, we have developed a synergetic controller for regulating and tracking control of a class of nonlinear systems. The problem of analytical synthesis of nonlinear control laws, which stabilizes the temperature and concentration of the process in the chemical reactor by means of synergistic control methods, is solved.

References

1. Kolesnikov A.A., Sinergeticheskaya teoriya upravleniya [Synergistic Theory of Control]. Moscow: Energoatomizdat, 1994.
2. Jiang Z, Design of a nonlinear power system stabilizer using synergetic control theory // Electric Power Systems Research 79. 2009. -P. 855–862.

VINTLI KONVEYER RAMALARINI YIG'ISHDA ISHLATILADIGAN REZBALI BIRIKMALARNI TANLASH VA ULANI HISOBLASH

bak. Shokarimova Sh., bak. Qosimova S., k.o'q Shamanov G'.Z.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Rezbali birikmalar mashinasozlikda, ayniqsa oziq-ovqat, kimyo sanoat mashina va jixozlarida, hamda binolar qurilishida keng tarqalgan bo'lib, oddiy va ishonchli birikmalardan biri hisoblanadi.

Vintli konveyrlar ramalarini yig'ishda rez'kali birikmalardan keng foydalaniladi. Bolt-gaykali birikmali rezbalar asosan qirqilish, ezilish va cho'zilishga ishlaydi. Cho'zilishga ishlaydigan rezba tashqi cho'zuvchi kuchga nisbatan kattaroq kuch bilan tortib maxkamlanishi zarur. Vintli konveyrlar ramalarida oddiy va mustahkamligi yuqori rezbalar qo'llaniladi. Tayyorlanish aniqligiga qarab rezbalar uch guruhga bo'linadi:

- 1) **yuqori aniqlikdagi (aniqlik sinfi -A);**
- 2) **normal aniqlikdagi (aniqlik sinfi -V);**
- 3) **past aniqlikdagi (aniqlik sinfi -S);**

Narmal hamda yuqori aniqlikda tayyorlangan boltlarda, Davlat Standartiga muvofiq, bolt qalpoqchasining tayanch sirti sterjen o'qiga perpendikulyar va sterjenning o'qi to'g'ri chiziq bo'lishi lozim. Bunday bo'ltlarni diametrini loyihadagidan -0.43 mm dan -0.52 mm gacha farq qilishi hamda diametri 0.3 dan 0.5 mm gacha katta bo'lgan teshikka o'rnatish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bunday boltlar teshikka zich kiritiladi. Bunday birikma kam deformastiyalanadi. Bolt teshikka bolg'a yordamida yengil urish bilan joylashtiriladi.

Boltlarning uzunliklari **40 . . . 200 mm** va diametrlari **10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36, 42, 48**, mm li qilib tayyorlanadi. Rezbali qismining uzunligi (l_H) quyidagicha tanlanadi: diametri $d = 10 . . . 14$ mm bo'lgan bo'ltlar uchun $l_n = 20 . . . 25$ mm; $d = 16 . . . 20$ mm li boltlar uchun $l_n = 28 . . . 30$ mm; $d = 22 . . . 30$ mm li boltlar uchun $l_n = 35 . . . 50$ mm. Boltlar VSt5 markali po'latdan, hamda 14G2, 15GS markali, kam legirlangan va mustahkamligi oshirilgan po'latdan tayyorlanadi.

Past aniqlikdagi boltlar nominal loyihaviy diametri 1 mm gacha farq qilgan holda tayyorlanadi. Bunday boltlar diametri 2-3 mm gacha katta bo'lgan teshiklarga erkin o'rnatilishi mumkin. Bunday birikmada nisbatan katta deformastiya hosil bo'ladi.

Yuqori mustahkamli boltlar normal aniqlikdagi boltlarga taalluqli Davlat Standarti bo'yicha, lekin yuqori mustahkamli, yuqori harorat bilan ishlov berilgan (40X, 40XFA va 38XS) po'latlardan tayyorlanadi. Bu po'latlarga yuqori harorat bilan ishlov berilganda keyingi cho'zilishdagi muvaqqat qarshiligi, 40X po'latdan tayyorlangan bolt uchun -110 kN/sm^2 , 40XFA va 38XS po'latdan tayyorlangan boltlar uchun 135 kN/sm^2 qiymatdan kichik bo'lmasligi shart.

Yuqorida aytilganidek, boltlar qirqilish, ezilish va cho'zilishga ishlaydi. Shu sababli boltli birikmalar uchta kuchlanganlik holati uchun ayrim-ayrim tekshiriladi. Bu tekshirishlardan asosiy maqsad birikmalardagi ta'sir etayotgan hisobiy kuchni qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan boltlar sonini aniqlashdir. Bitta bolt qabul qilishi mumkin bo'lgan hisobiy zo'riqish N_b quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\text{qirqilish} \quad N_b = R_{bs} \cdot \gamma_b \cdot A \eta_c \quad (1)$$

$$\text{ezilish} \quad N_b = R_{bp} \cdot \gamma_b \cdot d \sum t_{\min} \quad (2)$$

$$\text{cho'zilish} \quad N_b = R_{bt} \cdot \gamma_b \cdot A_{bn} \quad (3)$$

Bu erda: R_{bs} , R_{bp} , R_{bt} - boltli birikmalarning qirqilishi, ezilishi va cho'zilishidagi hisobiy qarshiliklari bo'lib, jadvaldan olinadi; d - boltning rez'ba ochilmagan qismining diametri;

$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ - boltning hisobiy kesim yuzasi; A_{bn} - boltning netto kesim yuzasi; $\sum t_{\min}$ - bir

yo'nalishda ezilayotgan detallar qalinliklarining minimal yig'indisi;

n_s - boltning qirqilish kesimlari soni;

γ_b - birikmanig ishlash sharoitini ifodalovchi koeffitsient.

Birikmadagi boltlarning soni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$n \geq \frac{N}{\gamma_c} \cdot [N]_{\min}, \quad (4)$$

Beton fundamentga o'rnatiladigan kronshteyinni biriktiruvchi boltlarini hisoblaymiz biz quyidagilar ma'lum:

$$R = 10000 \text{ N}, \lambda = 30^\circ, l_s = 400 \text{ m}, l_n = 100 \text{ mm}, b = 490 \text{ mm}, \alpha = 130 \text{ mm}, c = \frac{b}{2} = 245 \text{ mm},$$

$$l_1 = 210 \text{ mm}, l_2 = 140 \text{ mm},$$

Boltlarning vfneriali St. 3 markali po'lat, beton uchun ruxsat etilgan kuchlanish $[\sigma_{ez.}] = 1,8 \text{ MPa}$;

Yuklanish o'zgarmas sikl bilan tasir etadi, sirib tirtish nazorat qilinmaydi.

Yuklanishni tashkil etuvchilarni topamiz:

$$S = R \cos 30^\circ = 8660 \text{ N}; \quad N = R \sin 30^\circ = 5000 \text{ N}.$$

Nazariy mexanika kursidan bizga malumki, bunday hollarda S va N kuchlardan tashqari, moment ham hosil bo'ladi. Uning qiymatini topamiz.

$$M = S L_s - N l_n = 8660 \cdot 0,4 - 5000 \cdot 0,1 = 2960 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ bo'ladi.}$$

Tutash joyining ochilib ketmasligi uchun, tutash loyini ochilib ketmasligini taminlash shartiga ko'ra, sirib tortish uchun zarur bo'lgan kuchni aniqlaymiz.

$$\sigma_N = \frac{N}{F_{TJ}} = \frac{5000}{0,5 \cdot 0,49 \cdot 0,13} = 158000 \text{ Pa} \approx 0,16 \text{ MPa} \text{ bo'ladi}$$

Shunday qilib, boltlar juda yahshi sirib tortilgan bo'lgani uchun aylanish o'qi tutash joyining o'rtasidan (simetriya o'qidan) o'tadi deb qabul qilamiz, demak cho'zuvchi kuchlanishni topamiz.

$$\sigma_M = \frac{M}{W_{TJ}} = \frac{2960}{\left(\frac{7}{48}\right) \cdot ab^2} = \frac{2960}{\left(\frac{7}{48}\right) \cdot 0,13 \cdot 0,49^2} = 650000 \text{ Pa} = 0,65 \text{ MPa}$$

Kelib chiqadi, bu yerda

$$W_{TJ} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{b}{2}} = \frac{\frac{1}{2} \left[ab^3 - a \left(\frac{1}{2} b \right)^3 \right] \cdot 2}{b} = \frac{7}{48} ab^2. \quad K=1,5 \text{ deb olsak,}$$

$\sigma_T = 1,5(\sigma_N + \sigma_m) = 1,5 \cdot (0,16 + 0,65) \approx 1,2 \text{ MPa}$ bo'ladi. Sirib tortish uchun zarur kuchni topamiz::

$$P_T = \frac{\sigma_T \cdot F_{TJ}}{z} = 0,00477 \text{ MN} = 4770 \text{ N}.$$

Beton fundamentning mustaxkamligini tekshiramiz;

$\sigma_{\max} = -\sigma_T + \sigma_N - \sigma_M = -1,2 + 0,16 - 0,65 = 1,69 \leq [\sigma_{ez.}] = 1,8 \text{ MPa}$. mustaxkamligi taminlandi.

Adabiyotlar

1. Xolmurodov R.I., Asliev S.A. Metall qurilmalar/ T.:O'qituvchi. 1994 y.
2. A. Nabiev Materiallar qarshiligi. / T.TKTI 2019 y.

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

докт-т Шомансуров Ф.Ф., ст. преп. Лямин А.В., бак. Абдуллаев Д.Р.
Ташкентский химико-технологический институт

Работа посвящена исследованию прочностных и жёсткостных свойств стеклопластиковых труб на основе эпоксидных термостойких связующих. Проведён эксперимент по методике трёхточечного изгиба для определения прочностных и жёсткостных свойств образцов вырезанных из данных труб. По экспериментальным данным произведен расчёт упругих и прочностных характеристик стеклопластиковых труб.

Высокие удельные показатели прочности и жёсткости волокнистых композиционных материалов наряду с химической стойкостью, сравнительно малым весом и другими свойствами, сделали эти материалы привлекательными для изготовления трубопроводов различного назначения. Применение стеклопластиковых труб взамен металлических увеличивает срок службы трубопроводов в 5-8 раз, исключает применение антикоррозионных защитных средств, в 4-8 раз снижает массу трубопровода, исключает применение сварочных работ. При этом остается открытым вопрос применения стеклопластиковых труб работающих при повышенных температурах (до 120⁰С) и давлениях.

Целью работы является определение прочностных и жёсткостных свойств стеклопластиковых труб применяемых для транспортировки сред с повышенными температурами, что необходимо для грамотного проектирования и эксплуатации трубопроводов из стеклопластика в условиях высоких температур.

Объектом исследований являются трубы из композиционных материалов, выпускаемые ООО «Пласт». Материал несущего слоя труб стеклопластик, формируемый по методу «мокрой намотки» спирально-перекрестных слоёв ровинга из стеклянных волокон и полимерной матрицы. Внутреннее герметизирующее покрытие труб состоит из специальных слоёв, с большим содержанием полимерной матрицы. В качестве полимерной матрицы были использованы термостойкие связующие.

Для обеспечения исследований изготовлен стенд для проведения долговременных испытаний на термостойкость с возможностью установки восьми труб и деталей. Стенд подключен к трубопроводу перегретого пара со средней температурой транспортируемой среды 120⁰С. Температура, давление и расход пара в стенде непрерывно отслеживаются в течение всего времени проведения испытаний автоматической системой контроля.

Для проведения эксперимента были взяты два образца труб: образец-свидетель, образец прошедший термостарение в течение 1000 часов. В данной работе проведено исследование прочностных и жёсткостных свойств стеклопластиковой трубы изготовленной на основе композиции «А» (связующее «Макромер» №21) и на основе композиции «В» (связующее Этал-450).

При этом основными показателями изменения свойств выбраны изменения физико-механических опытных стеклопластиковых труб, подвергавшихся долговременной эксплуатации, в сравнении с образцом-свидетелем.

Для определения физико-механических характеристик стеклопластиковых образцов проведены механические испытания по методике трёхточечного изгиба (ГОСТ 25.601-80) образцов – свидетелей всех [3] опытных труб и труб, прошедших старение в паропроводе при температуре 110-120⁰С.

Целью испытаний являлось определение модуля Юнга, модуля сдвига, предела прочности на одноосное растяжение и сжатие и предела прочности на сдвиг в нормальных условиях и при повышенной температуре армированного стеклопластика несущего слоя трубы в осевом и радиальном направлениях.

Условия испытаний: базы испытаний 50, 65, 85 и 105 мм; скорость нагружения 0,3 мм/сек; температура поверхности 20-25⁰С и 110-120⁰С. Перед проведением испытаний образцы прогревались в термопечи в течение двух часов. Всего было испытано 320 образцов.

Эксперименты проводились на испытательном комплексе «Разрывная машина 2161 Р-5» с графопостроителем. Результаты эксперимента представлены в табл.1-2.

Таблица 1 –

Модуль Юнга и модуль сдвига при комнатной температуре и при температуре 120⁰С для образцов стеклопластиковой трубы изготовленной при использовании связующего – композиция «А» до и после процесса термостарения материала.

Температура	До и после термостарения материала	Модули упругости			
		1 ^{го} рода E (ГПа)		2 ^{го} рода G (МПа)	
		В осевом направлении	В радиальном направлении	В осевом направлении	В радиальном направлении
Комнатная (t=20 ⁰ С)	До	7,70	10,71	115,90	220,10
	После (1000 часов)	6,90	12,37	110,54	168,24
Повышенная (t=120 ⁰ С)	До	5,73	9,48	94,90	134,40
	После (1000 часов)	4,47	8,49	94,77	155,46

Таблица 2 –

Предел прочности на изгиб и предел прочности на сдвиг при комнатной и повышенной (120⁰С) температуре для образцов стеклопластиковой трубы изготовленной при использовании связующего – композиция «А» до и после процесса термостарения материала.

Температура	До и после термостарения материала	Предел прочности материала			
		На изгиб $\sigma_{и}$ (МПа)		На сдвиг $\tau_{с}$ (МПа)	
		В осевом направлении	В радиальном направлении	В осевом направлении	В радиальном направлении
Комнатная (t=20 ⁰ С)	До	114,0	221,1	10,7	27,2
	После (1000 часов)	108,9	213,1	12,1	20,4
Повышенная (t=120 ⁰ С)	До	91,0	151,7	8,3	17,3
	После (1000 часов)	82,3	149,2	7,2	14,3

Литература

1. <http://newchemistry.ru/letter.php> (Новые химические технологии: результаты испытания стеклопластиковых труб). Дата обращения: 18.04.2018.
2. Композиционные материалы. Справочник. Васильев В.В. – М.: Машиностроение, 1990.
3. Шаклеина С.Э. Статическая и длительная прочность элементов пульпо- и реагентопроводов из композиционных материалов. – Пермь, 2003.

HTML TO CHM DASTURIDA ELEKTRON DARSLIK YARATISH

mag. Esanboyev F.I., mag. Safarov O'. J., kat.o'q. Jabborov A.O.,
Toshkent kimyo texnologiya institute

Hozirgi vaqtda talabalarga o'qitiladigan fanlardan elektron ta'lim resursini ishlab chiqish muhim masala hisoblanadi. Elektron ta'lim resursini ishlab chiqish uchun ko'plab dasturiy vositalar mavjud bo'lib, ulardan biri HTML to Chm dasturi hisoblanadi.

HTML to Chm dasturi asosan quyidagi 5 ta (*1-Создать; 2-Страницы; 3-Содержание; 4-Редактор; 5-Извлечь*) qismdan iborat bo'lib, ular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak.

Содержание bo'limida hosil qilinadigan elektron darslik tarkibi yaratilib, mundarija taxlanadi.

Bu qismda ma'lumotlar joylashgan papka ko'rsatiladi va shu joyga. hhc kengaytmali hosil qilinadigan chm fayl tarkibi yozilgan fayl *Пуск* tugmasini bosish bilan yaratiladi. Aynan shu fayl chm fayl tayyorlash uchun muhim hisoblanib,

Пуск tugmasi bosilgandan so'ng avtomatik ravishda tahrirlash, ya'ni *Редактор* oynasi ochiladi.

Bu qismda elektron darslikning tarkibi tahrirlanadi. Редактор bo'limi ikki oynadan iborat.

O'ng oynada mavjud HTML sahifalar va chap qismda chm fayl tarkibini ko'rish mumkin. Bu qismda uskunalar paneli yordamida fayllarni tahrir qilish imkoniyati mavjud. Bularga fayllarni qayta nomlash, o'chirish va alfavit tartibi bo'yicha joylashni misol qilish mumkin.

Kerakli chm fayl tarkibini tahrirlab bo'lganimiz-dan so'ng *Сохранить* tugmasini bosamiz va dasturning bu qismidan chiqamiz.

Создать bolimida asosiy elektron darslik tayyorlash ishlari yakunlanadi.

Bu qismda *Папка* maydoni (ma'lumotlar va tayyorlab olingan .hhc kengaytmali fayl joylashgan papka ko'rsatiladi.), *Название* maydoni (elektron darslikka nom beriladi), *Главная* maydoni (elektron darslikning bosh sahifasi ushbu maydonda tanlanadi), *Выход* maydolari (elektron darslik kompyuterning qaysi qismiga saqlanishligi ko'rsatiladi) mavjud.

Папка maydonida kerakli papka ko'rsatilgandan so'ng avtomatik ravishda bosh sahifani tanlash oynasi ochiladi. Bosh sahifa tanlanib OK tugmasi bosiladi.

Elektron darslik tayyorlashda ushbu bo'limning *Язык* maydoniga ahamiyat qaratmoq lozim. Agar ma'lumotlar Kiril yozuvida bo'lsa albatta *Русский* tanlanishi, Lotin yozuvida bo'lsa *Английский* tanlanishi maqsadga muvofiq, yo'qsa ma'lumotlar tarkibi shrifti tushun bo'lmaydigan yozivlarga o'zgarib qoladi. Quyidagi

rasmda chap tarafdagi ma'lumotlar ro'yhati shriftlari kiril yozuvida *Язык* maydonida esa *Английский* tanlanga. Shu sababli shriftlar tushunarsiz holatga kelgan.

Chm fayl ko'rinishidagi elektron darslik tayyorlashni *Пуск* tugmasini bosish bilan yakunlanadi.

Bundan tashqari *htm2chm* dasturining qo'shimcha imkoniyatlari jumladan: *Создать* bolimida formatlarni sozlash imkonoyati mavjud, buning uchun *Формат* maydoni to'g'ridagi *Редактировать* tugmasi bosiladi.

Kerakli sozlashlarni bajarib bo'lgandan so'ng OK tugmasini bosiladi. Natijada bundan keyin tayyorlangan elektron darsliklar ana shu uskunalar va imkoniyatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Formatlarni sozlash oynasida 3 ta maydon mavjud. Bular:

- ⇔ Панель maydonida elektron darslikning tarkibi, joylashish holati sozlanadi;
- ⇔ Окно maydonida ochiladigan oyna o'lchamlari va ba'zi imkoniyatlarni sozlash mumkin;
- ⇔ Кнопки maydonida elektron darslikda mavjud bo'ladigan tugmalarni sozlash mumkin;
- ⇔ *htm2chm* dasturining Страницы bo'limi;
- ⇔ Bu bo'limda sahifalarni *chm* fayl holatiga keltirish imkoniyati mavjud;

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, biz yuqorida **chm** ko'rinishda elektron darsliklar tayyorlovchi dasturlar imkoniyatlari bilan tanishib chiqdik. Ushbu dasturlar bilan ishlash jarayonida "Texnologik jarayonlar va tizimlarni modellashtirish" o'quv kursining axborot-metodik ta'minoti tarkibida sodda elektron darslik tayyorlash bosqichlariga qisqacha to'xtalib o'tildi.

HTML to Chm dasturida elektron darslik yaratish davomida axborotlarni elektron usulda almashish iqtisodiy tejankor va o'zlashtirishga qulay ekanligini, ayniqsa elektron darsliklar o'quvchilarga o'qish jarayonida eng qulay ma'lumotlar to'plami bo'lishi mumkinligini tushuntirishga harakat qilindi.

Adabiyotlar

1. Harker M., O'Leary P. Computation of Homographies // Department of Product Engineering University of Leoben, Avstriya.
2. Wäldchen, Jana; Mäder, Patrick (2017-01-07). "Plant Species Identification Using Computer Vision Techniques: A Systematic Literature
3. Review. Archives of Computational Methods in Engineering: 1–37. doi:10.1007/s11831-016-9206-z. ISSN 1134-3060.
4. Reinhard Klette (2014). Concise Computer Vision. Springer. ISBN 978-1-4471-6320-6.
5. Л. Шапиро, Дж. Стокман Компьютерное зрение — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. — 752 с.
6. Milan Sonka; Vaclav Hlavac; Roger Boyle (2008). Image Processing, Analysis, and Machine Vision. Thomson. ISBN 0-495-08252-X.
7. Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration // Microsoft Research, One Microsoft Way, SSA, Redmond— 1998.
8. Tim Morris (2004). Computer Vision and Image Processing. Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-99451-5.

REZINA TAYYORLASHDA VULQONLASH JARAYONIDA HARORATNI AVTOMATIK ROSTLASH TIZIMINI KOMPYUTER MODEL YORDAMIDA OPTIMAL YECHIMINI TOPPISH

mag. Esonboyev F.I, kat. o'q. Avezov T.A. .
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Avtomobil shinalarini ishlab chiqarishda asosiy yarim fabrikat rezinali aralashmalar bo'lib, ular turli xil ingredientlardan (kauchuk, oltinugurt, ruh oksidi, sterarin, texnik uglerod, konifol toshko'mir smolasi, kaolin va boshqalardan) tayyorlanadi. Ko'pchilik ingredientlar dastlabki ishlovdan o'tadi: qir qiladi, quritiladi, maydalanadi, elanadi, eritiladi, filtrlanadi va hokazo. Bu ishlar tashish dozalash, aralashtirishdagi normal sharoitni ta'minlash uchun zarur.

Avtomatik boshqarish tizimi asosan qurilma, o'lchovchi priborlar, rostlagich va ijrochi qurilmalarni kabi unsirlarni tartib bilan yig'ndisidan tashkil topadi. Boshqarishning asosiy vazifasi tizimga ta'sir etishi mumkin bo'lgan g'alayonlar ta'sirini tezlik bilan yo'qqa chiqarishdir. Avtomatik boshqarish tizimi yig'ish bilan masala hal bo'lmaydi, uni tahlil etish ya'niy tizimdagi rostlagichning o'zgaruvchi koeffitsienlarini shunday qiymalarini tanlash kerakki jaroyon optimal rejimda ishlasin. Jarayon optimal rejimini –rostlagichni ko'rsatkichlarini optimal qiymatini topish (sozlash) asosan kompyuter yordamida bajariladi. Tizimni kompyuterda akslantirish uchun matematik modelini tuzish kerak. Buning uchun tizimda qatnashadigan elementlarning modelini yoki uzatish funksiyalarini tuzish kerak. Jaroyon sodir bo'layotganda vulqonlashda harorat 30-160⁰ S tashkil etadi.

Avtomatik boshqarish tizimi –hisoblash deganda asosiy maqsad chiqish qiymatini biror talab etilgan kattalikda ushlab turish degani. Biror parametrni kerakli qiymatda ushlab turish, ya'ni uni boshqarish demakdir. Rostlagich unumli va maqsadli ishlashi uchun uning koeffitsientlari (K_r , T_i , T_d) qiymatini to'g'ri tanlash kerak. Hozirgi kunda bu Avtomatik boshqarish tizimi blok sxemasini kompyuterda MATLAB yordamida yechish mumkin. Bu sxema ko'rilayotgan tizimni to'la akslantirishi uchun tizim ob'ektini (qurilmani) o'tish funksiyasini bilishimiz kerak.

Keyingi bosqichda ob'ektning optimal boshqarish jarayoni yaratiladi. Ob'ektning optimal boshqarish uchun unga to'g'ri keladigan rostlagich tanlanadi. Ob'ektga PI (proportsional-integral) rostlash qonuniga binoan rostlagich tanlanadi.

Haroratni avtomatik rostlash tizimining "MATLAB" dasturi asosidagi blok sxemasi va optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, rostlagichni tanlash, rostlagichning sozlash parametrlarining optimal kiymatlari (K , T) quyida keltirilgan kompyuter modeli natijalari asosida aniklanadi:

Haroratni avtomatik rostlash tizimining "MATLAB" dasturi asosidagi blok sxemasi quyida keltirilgan:

Optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, rostlagichni tanlash, rostlagichning sozlash parametrlarining optimal qiymatlari (K , T) quyida keltirilgan kompyuter modeli natijalari asosida aniqlanadi:

Avtomatik rostlash tizimining o'timal ko'rsatkichlarini aniqlash

Kom'yuter modeli yaratilgach unga kuchaytirish koeffitsienti va inertsia vaqtining qiymatlari kiritiladi va ekranda ularning o'tish egri chiziqlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan o'tish chiziqlari orasidan o'timal boshqarish tanlab olinadi:

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$, inertsialash vaqti $T_i=0.1$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$, inertsia vaqti $T_i=0.1$ bo'lganda rostlanish vaqti qisqa va tekis harakat orqali rostlanish yuzaga keladi. Rostlagich mana shu qiymatlarda o'timal boshqarishga erishar ekan.

Demak, o'timal ko'rsatkichlar $K=1.5$ va $T_i=0.1$ ekan.

Adabiyotlar

1. Yusupbekov N. R. va boshqalar, texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent.: O'qituvchi – 2011

СИНТЕЗ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВОГО ВЫВОДА

Якубова Н.С.

Ташкентский государственный технический университет

Возможность управления неустойчивыми техническими объектами рассматривалась уже давно, несколько десятков лет назад. Но практическое значение управления такими объектами приобрело сравнительно недавно. Для повышения качества и надежности управления чаще всего прибегают к использованию интеллектуальных систем управления (ИСУ). Применяя технологии интеллектуальных вычислений, например, мягкие (включающие в себя нейронные сети, генетические алгоритмы, нечеткую логику и т.д.) и квантовые вычисления можно существенно повысить робастность ИСУ.

Стратегия на основе квантового нечеткого вывода (КНВ) позволяет повысить уровень робастности НР при указанных непредвиденных или слабо формализованных факторах за счёт формирования и использования новых видов процессов самоорганизации робастной БЗ.

Структура ИСУ с применением КНВ. Общая структура интеллектуальной системы управления на основе КНВ показана на рисунке 1.

Рис. 1. Структура ИСУ с применением КНВ

Проектирование регулятора в оптимизаторе баз знаний на квантовых вычислениях

Построим квантовый нечеткий регулятор в Matlab на основе следующих двух спроектированных на первом этапе нечетких регуляторов – НР1, НР2. Структура квантового нечеткого блока для динамической системы «маятник-каретка» в среде Matlab показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура квантового нечеткого регулятора

На вход в блоки нечеткого вывода (Fuzzy inference system) поступает ошибка производная ошибки, накопление ошибки управления. После этого выход с блоков передается на вход связи с квантовым оптимизатором баз знаний (Connect block). В итоге, на выходе получают оптимальные коэффициенты усиления.

Рис. 3. Динамика изменения объекта при ПИД-управлении

Рис. 4. Динамика изменения угла маятника при КНВ-управлении

Вывод

Описан новый разработанный инструментарий для создания робастных интеллектуальных систем управления (на основе нечетких систем), использующих квантовый алгоритм самоорганизации знаний – Оптимизатор баз знаний на квантовых вычислениях. Показан алгоритм работы КНВ – квантовый алгоритмический блок, который выполняет постобработку результатов нечеткого вывода для каждого независимого нечеткого регулятора и проектирует в реальном времени обобщенный выходной сигнал управления.

Литература

1. Litvintseva L. V., Ulyanov I.S., Ulyanov S. V., Ulyanov S. S. Quantum fuzzy inference for knowledge base design in robust intelligent controllers // Computer and Systems Sciences Intern. – 2007. – Vol. 46. – № 6. – Pp. 908-961.
2. Litvintseva L.V., Takahashi K. Ulyanov I.S., Ulyanov S.S. Intelligent Robust control design based on new types of computations. Part I // New soft computing technology of KB-design benchmarks of smart control simulation for nonlinear dynamic systems. – Universita degli Studi di Milano, Crema, 2004

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI NOQAT'IY BOSHQARISH TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Yakubova N.S.
Toshkent davlat texnika universiteti

Avtomatik boshqarish nazariyasida boshqarish obyekti va unga ta'sir etadigan foydali signallar, g'alayonlar to'g'risida yetarlicha ma'lumot bo'lmasa ko'p e'tibor boshqarish tizimini sintezlashga qaratiladi. Avtomatik boshqarish tizimida (ABT) da korrektirlovchi qurilma sifatida Proporsional integral differensial (PID) rostlagichdan foydalaniladi. Boshqarish obyektining matematik modeli va MATLAB dasturing Simulink paketidan foydalanib struktura sxemasi qurildi. (1-rasm)

1-rasm. Tizimning struktura sxemasi

Matematik model asosida tizimning asosiy harakteristikasi, jarayonning o'tish grafigi olindi. (2-rasm)

2-rasm. Tizimning o'tish jarayoni garfigi

Noqat'iy mantiqqa asoslangan PID-rostlagichning oddiysidan farqi, rostlagich zanjirida proporsionallik va integrallik koeffitsientlari statik bo'lmay, hozirgi vaqt momentida tizimning holatiga bog'liq. (3-rasm)

3-rasm. Korrektirlangan Noqat'iy tizimning struktura sxemasi

Lingvistik o'zgaruvchining tegishlik funksiyasialari quydagi ko'rinishga ega bo'ladi:

4-rasm. Tegishlilik funksiyasialari

Korrektirlanmagan tizim bilan solishtirilganda o'tish jarayoning vaqti kamaytirildi. (5-rasm)

5-rasm. Noqat'iy PID roslagich bilan tizimning o'tish jarayoning grafigi

Xulosa. Noqat'iy PID roslagichni loyihalash usuli taklif etilib, Noqat'iy model qurishda lingvistik o'zgaruvchilar shakllantirildi. Noqat'iy bilimlar bazasi qoidalari ishlab chiqildi.

Adabiyotlar

1. Бошляков А.А., Рубцов В.И. Проектирование нечеткого регулятора следящей системы. МГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва, 2013, с. 1-11.
2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение для принятия приближенных решений. Москва Мир, 1976, 168 с.
3. Кудинов Ю.И. Нечеткие системы управления. Известия Академии наук.Техническая кибернетика, 1990, № 5, с. 196 –206.